

A&C

ANALISI E CALCOLO

ISSN 1128-3874

NUMERO 56, MAGGIO 2013

**TECNICHE
DI "MESH MORPHING"
NEL SETTORE AERONAUTICO**

**QUANDO LA SIMULAZIONE
INCONTRA LA REALTÀ**

ESTRUSIONE: Interazione tra fluido e struttura (FSI) durante il processo di estrusione dell'alluminio. Le isosuperfici mostrano la viscosità dinamica dell'alluminio, caratterizzata tramite una legge di tipo non-newtoniano.

Verifica e ottimizza i tuoi progetti con COMSOL Multiphysics.®

Un software di modellazione multifisica è lo strumento ideale per simulare fedelmente le prestazioni dei tuoi prodotti. Il suo punto di forza? La capacità di includere tutti i fenomeni fisici presenti nel mondo reale. Per saperne di più, leggi subito le storie di successo dei nostri utenti su: www.comsol.it/offers/conference2012papers

Product Suite

COMSOL Multiphysics

ELECTRICAL

AC/DC Module
RF Module
MEMS Module
Plasma Module

MECHANICAL

Heat Transfer Module
Structural Mechanics Module
Nonlinear Structural Materials Module
Geomechanics Module
Fatigue Module
Acoustics Module

FLUID

CFD Module
Microfluidics Module
Subsurface Flow Module
Pipe Flow Module

CHEMICAL

Chemical Reaction Engineering Module
Batteries & Fuel Cells Module
Electrodeposition Module
Corrosion Module

MULTIPURPOSE

Optimization Module
Material Library
Particle Tracing Module

INTERFACING

LiveLink™ for MATLAB®
LiveLink™ for Excel®
CAD Import Module
ECAD Import Module
LiveLink™ for SolidWorks®
LiveLink™ for SpaceClaim®
LiveLink™ for Inventor®
LiveLink™ for AutoCAD®
LiveLink™ for Creo™ Parametric
LiveLink™ for Pro/ENGINEER®
LiveLink™ for Solid Edge®
File Import for CATIA® V5

A&C - ANALISI E CALCOLO

ANNO XIV

N. 56 - Maggio 2013

DIRETTORE RESPONSABILE

Gianmauro Facchinetti - gf@consedit.com

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Marco Evangelos Biancolini, Ubaldo Cella, Luca Cogo, Angelo Colbertaldo, Emiliano Costa, Jacopo Dariva, Dominic Gallelo, Fabrizio Lagasco, Michele Mancini, Giuseppe Quaranta, Gianpaolo Ruocco, Marco Sirna, Sergio Terzi, Matteo Totaro, Giorgio Travostino.

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE,

PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI:

Consedit Sas

34073 Grado (GO)

Viale Europa Unita, 29

Tel. 0431 876070 - Fax 0431 886507

E-mail: info@consedit.com

ABBONAMENTO ANNUALE (6 NUMERI)

Italia: € 31,00

Estero: Europa/Bacino Mediterraneo: € 80,00

Altri Africa/Asia e Americhe: € 110,00

Oceania: € 140,00

Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente effettuare un bonifico bancario intestandolo a CONSEDIT sas. Il codice IBAN è:

IT 19 1 07085 64590 015210014135

L'abbonamento andrà in corso dal primo numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

La riproduzione degli articoli e delle illustrazioni è permessa solo citando la fonte e previa autorizzazione della Direzione.

GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI ABBONATI

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore verranno utilizzate ai sensi del D.Lgs. 196/03. L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a:

CONSEDIT sas - Responsabile Dati

V.le Europa Unita, 29 - 34073 Grado (GO)

abbonamenti@consedit.com

STAMPA

Poligrafiche San Marco Sas

34071 Cormòns (GO), Via E. Fermi 29 Z.I.

ISCRIZIONE AL TRIBUNALE DI GORIZIA

in data 08/02/2011,

n. 1/2011 del Registro.

**A&C ANALISI E CALCOLO
È UN PERIODICO CONSEDIT**

**Tecniche di "mesh morphing" per l'ottimizzazione
In campo aeronautico..... 16**

Marco Evangelos Biancolini

**Ottimizzazione dell'ala di un velivolo classe
"business"..... 19**

Ubaldo Cella, Michele Mancini, Giorgio Travostino

**Ottimizzazione dell'interazione ala/gondola
Nel modello DLR-F6 21**

Emiliano Costa, Fabrizio Lagasco, Jacopo Dariva

"Black Metal" e oltre..... 26

A cura di Altair Engineering srl

**Ottimizzazione strutturale di un pannello aeronautico
in materiale composito attraverso tecniche di free-
mesh morphing..... 30**

Giuseppe Quaranta, Angelo Colbertaldo, Marco Sirna

Quando la simulazione incontra la realtà 36

Dominic Gallelo

**Simulazioni fluidodinamiche di scambiatori a pacco
alettato 44**

Matteo Totaro, Luca Cogo

**La gestione della progettazione nelle imprese italiane:
risultati della ricerca dell'Osservatorio GECO..... 48**

Sergio Terzi

**Uso della CFD per la progettazione del packaging
alimentare in presenza di deperibilità di prodotto.... 52**

Gianpaolo Ruocco

Rubriche

Primo Piano..... 5

Simulare per capire 7

Attualità & Economia..... 9

News & Products..... 10

In copertina un'immagine del P 180 Avant II, per gentile concessione di "Piaggio Aero Industries spa"

Pag. 16

MSC Software compie 50 anni

Pag. 36

Simulazioni fluidodinamiche

Pag. 44

INDUSTRIES

- Nuclear
- Defense
- Aerospace
- Automotive
- Air conditioning
- Turbomachinery
- Fluid distribution
- Power generation

TYPICAL APPLICATIONS

- Pipeline design including valves, compressor or pumping stations
 - Air, gas, fuel, water oil and steam distribution networks
 - Heating and cooling equipment
- Turbo engine design and optimization
- Compressor and turbine performance prediction and power matching
- Aircraft refrigeration system performance prediction

A plant simulation, analysis and optimization tool that can be applied to anything from pipe networks to something as involved as a power generation plants

FLOWVEX[®]

SYSTEMS CFD CODE

for more informations contact us:
www.xceng.com - +39031715999

SIMULATE. OPTIMIZE. DESIGN.

GLI SPRECHI IN PROGETTAZIONE NON CE LI POSSIAMO PIÙ PERMETTERE

Sergio Terzi

sergio.terzi@unibg.it

*Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Ingegneria*

«Gli sprechi in progettazione sono sempre esistiti. Semplicemente però oggi non ce li possiamo permettere. Non possiamo permetterci le inefficienze in generale, in produzione, in logistica, in amministrazione, ecc. La caccia agli sprechi deve essere totale, se vogliamo rimanere competitivi».

Lo sappiamo tutti: nel mondo globale per sopravvivere dobbiamo innovare! È un compito che spetta a tutti, come individui e come aziende. Il mondo è così, da sempre. Oggi, è solo più veloce. Ma nel nostro mondo post-moderno, cosa vuol dire innovare? Al di là della filosofia e dei geni di turno, per la maggioranza degli attori industriali l'innovazione è un processo, una sequenza di attività da svolgere in modo sistematico per raggiungere un obiettivo replicabile (un progetto, un prodotto che funzioni e che si venda). L'innovazione si attua fisicamente lungo fasi di sviluppo, studio e progettazione, partendo da una o più idee e arrivando a una o più soluzioni. Nel mezzo, si valutano alternative, si eseguono simulazioni, si realizzano prototipi, si elaborano modelli, disegni e documenti. Tutto ciò non è esente da errori che, una volta accaduti, necessitano interventi correttivi, talvolta anche drastici. Peraltro, spesso gli eventuali difetti o le possibili mancanze di un progetto compaiono a distanza di tempo, rendendo così difficile l'individuazione e la risoluzione delle cause prime.

Tutto questo descrive l'essenza della progettazione, intrinsecamente governata dall'incertezza, in cui ogni decisione comporta potenziali rischi che potranno manifestarsi in fenomeni successivi. Questa è la realtà del fare innovazione, occorre esserne consapevoli. Questa consapevolezza non può però oggi essere ridotta alla mera rassegnazione: il mondo non lo permette più. Là fuori, nel grande villaggio globale, c'è sempre qualcuno pronto a fare meglio e prima di noi. Il moderno processo di innovazione deve essere efficace (fare buoni progetti, affidabili e sicuri) ed efficiente (fare le cose bene fin dall'inizio, riducendo sfridi ed errori). In termini gestionali, occorre rimuovere gli sprechi. Dire a un progettista che sta commettendo degli sprechi rasenta il limite dell'insulto. Eppure è così, la progettazione fa degli sprechi. Ci sono sprechi risultanti dal processo: un prodotto che non si vende, o che deve essere ritirato dal mercato è un enorme spreco, che dipende da come il progetto è stato realizzato (si è sbagliato ad analizzare il mercato, si sono fatte scelte progettuali errate, ecc.). Ci sono anche mille sprechi insiti nel processo, intoppi che si registrano lungo il flusso delle attività, che le bloccano, le rallentano, le deviano, che costringono a rifare cose già fatte, che non aggiungono sostanza al progetto. Sono sprechi subdoli, dovuti a una cattiva pianificazione dell'attività, a una farraginosa organizzazione, a una torbida allocazione delle responsabilità, a una conflittuale gestione delle risorse. Sono sprechi che si contano in tempo perso, in risorse mal utilizzate, ma anche in occasioni mancate.

Gli sprechi sono sempre esistiti. Semplicemente però oggi non ce li possiamo permettere. Non possiamo permetterci le inefficienze, in produzione, in logistica, in amministrazione, ecc. La caccia agli sprechi deve essere totale, se vogliamo rimanere competitivi. Tanti sprechi sono sotto gli occhi di tutti: i reparti stracolmi di semilavorati fermi, i magazzini pieni di prodotti vecchi, ecc. Le tecniche *lean* ci insegnano a eliminare questi sprechi visibili. Ora è anche il tempo di concentrarci su quelli che appesantiscono la progettazione. Non sono semplici da trovare: uno spreco in progettazione è spesso nascosto nelle pieghe della quotidianità dei tecnici. Gli sprechi devono essere trovati ed eliminati analizzando le prassi e confrontandole con le esigenze del mercato. Peraltro le soluzioni a questi sprechi esistono. Sono i metodi organizzativi, le tecniche modellistiche, gli strumenti di simulazione e di collaborazione digitale. Sono tutte cose pronte all'uso, capaci di rimuovere le inefficienze. Occorre soltanto iniziare, rendendosi consapevoli del mondo nuovo in cui ci troviamo, che non ci dà più spazio per sprecare.

SISTEMI DI SIMULAZIONE NUMERICA

FLUIDODINAMICA – TERMICA – STRUTTURALE – ELETTRICITÀ – ELETTOCHIMICA
CASTING – REAZIONI CHIMICHE – VIBROACUSTICA – SIMULAZIONE MULTIFISICA

✉ info@cd-adapco.com

🌐 www.cd-adapco.com

STAR-CCM+

STAR-CD

I VORTICI: AMICI O NEMICI DELL'AERODINAMICO DA CORSA?

Un vortice senz'altro "nemico"

«I vortici possono essere anche grandi amici dell'aerodinamico. La Formula Uno è la categoria dove maggiormente si fa uso dell'aerodinamica vorticosa come generatrice di carico verticale ("lift aerodynamics"), secondo i principi fisici introdotti in aeronautica alla fine degli anni settanta con i velivoli da caccia con elevate capacità di manovra».

In un periodo come questo in cui, nel giro di due mesi, ci sono tre delle corse di automobili più famose ed affascinanti del mondo (500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans ed il Gran Premio di Montecarlo di Formula Uno) è... dura non occuparsi ancora una volta di auto. Gli argomenti non mancano, ma cercando aspetti che possano essere meno noti ed ovvi ai non specialisti del settore, l'attenzione è caduta sui numerosi vortici che una vettura da corsa genera al suo passaggio nell'aria che la circonda.

Anche perché, dopo il recente disastro di Oklahoma City dovuto appunto ad un tornado, parlare di vortici e della elevatissima velocità che c'è al loro interno riveste un carattere di attualità che va anche oltre l'automobilismo sportivo. Storicamente, e tutti li hanno visti almeno una volta anche in televisione nelle giornate di aria molto umida, i vortici sono quelli che si generano dalle ali e questi si possono considerare nemici perché producono resistenza indotta. Quelli che si generano dall'ala anteriore producono anche effetti non meno importanti d'interferenza con le parti di carrozzeria che vengono a valle, che sono investite da una vera e propria tempesta di vorticità, e quindi sono nemici ancora più cattivi. Ma i vortici possono essere anche grandi amici dell'aerodinamico e qui, se volessimo ipoteticamente vedere questo secondo aspetto della vorticità, dovremmo scegliere il Gran Premio di Montecarlo per passare il nostro fine settimana d'istruzione sulla vorticità intorno ad una vettura da corsa.

Anche senza andare a Montecarlo, però, la CFD ci può aiutare e non ci vuole molto per cogliere questi aspetti qualitativi dei campi di moto: una decina di elementi non strutturati, un PC un po' attrezzato di CPU ed un po' di... pazienza perché con questa attrezzatura ci vuole qualche ora per girare il calcolo.

La Formula Uno è la categoria dove maggiormente si fa uso dell'aerodinamica vorticosa come generatrice di carico verticale ("lift aerodynamics"), secondo i principi fisici introdotti in aeronautica alla fine degli anni settanta con i velivoli da caccia con elevate capacità di manovra, tipo F16 per intendersi. Una Formula Uno (una monoposto in genere) ha una superficie in pianta molto ridotta ma sviluppa un elevato carico verticale grazie a questi meccanismi. La parte anteriore del fondo piatto (la zona che, in gergo, si chiama "tea-tray", ovvero vassoio da tè) è estremamente complicata e tutte quelle forme, che possono apparire senza molto senso a prima vista, devono essere viste come generatori di vortici ad asse longitudinale che s'incastano sotto la carrozzeria, nell'intercapedine tra il fondo ed il suolo. Questo genera una elevatissima velocità che, mi si permetta un'autocitazione per il teorema che porta il mio... nome, produce una altrettanto bassa pressione. Da cui la forza verso il basso che aumenta l'aderenza in curva (ed a Montecarlo di aderenza in curva c'è tanto, ma tanto bisogno).

Vortici "nemici" dall'ala posteriore

Vortici "amici" sotto il fondo

Il complesso sistema di generatori di vortici della Ferrari del 2012

A cura di "Bernoulli"

Real World Ready

LMS Virtual.Lab Motion

Optimize real-life performance of mechatronic systems

- Simulate the real-life behavior of complex mechatronic systems
- Calculate accurate loads for structural analysis, durability and noise & vibration studies
- Correlate multi-body models with measurement data
- Reduce expensive and difficult measurement campaigns

www.lmsintl.com/virtuallab

 LMS®

A Siemens Business

ANCORA IN DISCESA IL GLOBAL DIGITAL MARKET

Paolo Angelucci: attivare il circolo virtuoso della crescita puntando su Agenda Digitale, Economia Digitale e Politica Industriale per il settore dell'Information Technology.

“Nei primi tre mesi del 2013 la crisi ha colpito pesantemente il Global Digital Market, che ha registrato una contrazione di -7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, essendo trascinato verso il basso dalle componenti tradizionali dell'Ict, con le Tlc calate del 9,4% principalmente per effetto della riduzione delle tariffe di terminazione e l'It attestata a -4,2%.

È questo un segnale fortemente negativo che, appesantito dai ritardi accumulati nel processo di attuazione dell'Agenda Digitale e dall'assenza di misure tese a favorire la ripresa degli investimenti in innovazione e a risolvere fattori fortemente penalizzanti per le imprese come il credit crunch, ci costringe a correggere in termini peggiorativi lo scenario più pessimistico che avevamo delineato all'inizio dell'anno, stimando che il Gdm chiuderà il 2013 a -4,2%, a cui l'It contribuirà con un trend di -5,8%, mentre le Tlc si fermeranno a -6,5%”. È quanto ha dichiarato Paolo Angelucci, presidente di Assinform nell'introdurre a Milano il convegno di presentazione del 44° Rapporto Assinform sull'Informatica, le Telecomunicazioni e i Contenuti Multimediali, preparato in collaborazione con NetConsulting.

Oltre ad Angelucci, all'incontro hanno preso parte Giancarlo Capitani ad NetConsulting, Domenico Casolino, ad Consip, Alessandro Musumeci, direttore Sistemi Informativi Fs, Gianluca Pancaccini Cio Telecom Italia, Agostino Ragoza, direttore Agenzia per l'Italia digitale, Massimo Sarmi, presidente Comitato Tecnico di Confindustria per la diffusione dei servizi digitali evoluti, Mauro Viacava Cio Barilla Holding Spa.

“Se a livello mondiale - ha continuato Angelucci - la spinta verso del Global Digital Market, che ha segnato + 5,2% nel 2012/11 e raggiunto

un valore di 4.219 miliardi di dollari, sta trainando l'economia cresciuta del 3,5% nello stesso periodo, anche in Italia l'economia digitale presenta aspetti di notevole potenzialità e vivacità con trend allineati o superiori a quelli globali”. Scomponendo, infatti, il Gdm italiano, che nel 2012 ha totalizzato un fatturato pari a 68.141 milioni di euro e registrato un tasso annuo di -1,8% (con

Paolo Angelucci,
Presidente Assinform

il Pil nazionale a -2,4%), si rileva che le componenti innovative legate al web, che rappresentano il 21% del mercato, hanno registrato un incremento del 7,5%. Così, se nel mondo la vendita di smartphone è cresciuta del 41% e quella di Internet delle cose del 6%, in Italia i trend sono stati rispettivamente di + 62% e + 22%. “Performance eccellenti - ha commentato Angelucci - che tuttavia nelle condizioni attuali di arretratezza della Pa, di oggettiva difficoltà delle imprese e di mancanza di una strategia sistemica per lo sviluppo dell'innovazione, rimangono fattori isolati, non in grado di diventare, come altrove, volano della ripresa, né di incidere sul ritardo che il nostro paese sta accumulando con le principali economie”.

A questo riguardo i dati sono impietosi. Da parte delle imprese, nel 2012, gli investimenti in tecnologie digitali sono diminuiti per le grandi aziende dell'1,7%, per le medie del 2,1% e per le piccole del 3%, mentre la percentuale di fatturato attraverso l'e-Commerce si è attestata al 6%

a fronte di una media europea del 15%. In Italia le abitazioni con accesso a banda larga si fermano al 55%, mentre la media Ue27 è del 73%, gli individui che non hanno mai usato Internet rappresentano il 37% della popolazione, quelli che acquistano on line si fermano al 15% a fronte di medie europee rispettivamente del 22% e 35%, per l'utilizzo dell'e-banking siamo al 21% e per le interazioni on line con la Pa al 19%, mentre le medie Ue viaggiano sul 40% e 44% rispettivamente.

“I tanti ritardi e digital divide italiani - ha concluso Angelucci - indicano chiaramente che per attivare il circolo virtuoso della crescita non ci si può affidare a provvedimenti spot, ma occorre un impegno a tutto campo puntando su Agenda Digitale, Economia Digitale e Politica Industriale per il settore It. La realizzazione dell'Agenda digitale va posta al centro del progetto di sviluppo del Paese al fine di creare le condizioni per la modernizzazione della Pa e delle sue transazioni con i cittadini e con le imprese.

Avviare il processo di digitalizzazione è assolutamente urgente, ma per questo occorre rafforzare la governance attraverso l'assunzione diretta di responsabilità nelle mani della Presidenza del Consiglio e l'istituzione di un efficace coordinamento con le Regioni. Per lo sviluppo dell'economia digitale riteniamo prioritarie due misure: istituzione del “Bonus Cloud” sotto forma di credito d'imposta da utilizzare obbligatoriamente in applicazioni e nello sviluppo di nuovi processi aziendali; introduzione di una “Sabatini tecnologica” per agevolare la digitalizzazione delle imprese e gli investimenti anche immateriali.

A sostegno del settore It va considerata l'opportunità di creare un plafond da destinare alle aziende d'informatica, finalizzato allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative, eventualmente con un apposito Fondo di Garanzia.

Allo stesso tempo, essendo l'It un settore “labour intensive”, è fondamentale sviluppare politiche attive del lavoro, prevedendo stage di 12 mesi per l'introduzione in azienda anche di personale diplomato con passaggio automatico al regime di apprendistato”.

La 5th Users Conference di VI-grade

“WHEN FAST IS NOT ENOUGH, GET IT IN REAL-TIME”

«Un punto di forza della nostra conferenza di quest'anno è stato la possibilità per tutti i partecipanti di provare la nostra soluzione per la simulazione di guida VI-DriveSim, dotata di schermo panoramico, specchi retrovisori e una simulazione più accurata del feedback di coppia al volante»

Ingegneri, manager ed esperti di simulazione in rappresentanza di più di 80 aziende e centri di ricerca da tutto il mondo si sono riuniti per discutere le ultime tendenze della simulazione e per condividere le proprie esperienze con gli altri utenti della tecnologia di VI-grade durante l'evento che ha avuto luogo il 10 e l'11 aprile 2013 a Marburg in Germania. Caratterizzato dallo slogan “When fast is not enough, get it in real-time”, ha offerto ai partecipanti un programma completo, con 30 presentazioni di clienti e partner, 4 workshop dedicati alle più recenti tecnologie di simulazione avanzata per le industrie automobilistica, ferroviaria, motociclistica e aerospaziale e un workshop dedicato alla versione 2013 del popolare software Adams. L'evento, valutato da “molto buono” a “eccellente”

dall'88% dei partecipanti, ha inoltre ospitato, per la prima volta in una conferenza dedicata a utenti CAE, un'interessante tavola rotonda dedicata alla futura evoluzione dei processi ingegneristici basati sulla simulazione rispetto a quelli più tradizionali basati su test fisici, che ha visto l'interazione di esperti e manager in rappresentanza di aziende quali Audi, Concurrent, Cosin, Ferrari, Fraunhofer Gesellschaft e Multimatic, con la moderazione dell'appassionato di dinamica del veicolo Giorgio Stirano.

“Un punto di forza della nostra conferenza di quest'anno è stato la possibilità per tutti i partecipanti di provare la nostra soluzione per la simulazione di guida VI-DriveSim, dotata di schermo panoramico, specchi retrovisori e una simulazione più accurata del feedback di coppia al volante”, ha detto Diego Minen, direttore tecnico di VI-grade. “Inoltre, durante la conferenza abbiamo presentato Driver in Motion (DIM), la piattaforma mobile di ultima generazione sviluppata in collaborazione con Saginomiya e basata su un'architettura molto più compatta

VI-GRADE ANNUNCIA LA VERSIONE 15 DEI PROPRI SOFTWARE

La versione 15, che si basa in gran parte sul feedback ricevuto dagli utenti su base mondiale delle soluzioni VI-grade, contiene un insieme consistente di toolkit, nuove funzionalità e miglioramenti di utilizzo. Le migliorie più significative riguardano VI-CarRealTime, VI-Driver, VI-Rail, VI-Motorcycle, VI-BikeRealTime e VI-Aircraft, le soluzioni di simulazione rispettivamente dedicate alle industrie automobilistica, ferroviaria, motociclistica e aerospaziale. Le nuove release, compatibili con ADAMS2013, sono disponibili nell'area download sul sito VI-grade al link: www.vi-grade.com/index.php?pagid=download

e molto meno costosa rispetto ai simulatori convenzionali e in grado di riprodurre una esperienza di guida molto realistica sia a bassa che in media frequenza.

ACQUISIZIONE DI ARCHIVIDÉO DA PARTE DI DASSAULT SYSTÈMES

L'acquisizione di Archividéo, che ha sede a Rennes, in Francia, delle sue tecnologie e delle sue competenze apre nuovi orizzonti alla strategia e alla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, che estende il proprio raggio d'azione alla pianificazione urbana grazie a tecnologie consolidate per la modellazione di

città e paesaggi in 3D. Integrando la tecnologia di Archividéo con la piattaforma 3DEXPERIENCE, sarà possibile realizzare modelli in 3D di qualsiasi ambiente, simulando scenari ipotetici nell'ambito dei trasporti, dell'energia o dell'edilizia, perfettamente conformi alla realtà. Questi modelli tridimensionali di città raccolgono in maniera omogenea e precisa diverse fonti di dati (dagli *open data* alle informazioni proprietarie), mettendo a disposi-

zione un unico modello di riferimento indipendente per tutti gli attori interessati. Grazie alla tecnologia euristica di Archividéo e alle sue tecniche di modellazione geofotografica e procedurale, è possibile creare velocemente ambienti urbani e geografici complessi, con dettagli particolareggiati e una mappatura strettamente fedele alla realtà.

Per maggiori informazioni: <http://www.3ds.com/3dexperience>.

NASCE MG12 NETWORK, LA RETE DELLE IMPRESE DEL MAGNESIO

Sviluppare l'intera filiera del magnesio, dall'approvvigionamento fino al recupero, e diffondere la conoscenza del metallo a tutti i livelli, dalla metallurgia alla progettazione, dalle lavorazioni alle finiture. Con questi obiettivi nasce a Bologna Mg12 Network, una rete di 34 imprese che - con il supporto di Unindustria Bologna - si sono unite per scommettere assieme sul futuro di questo metallo. I campi di impiego del magnesio sono numerosissimi: oltre a quelli "tradizionali" come l'automobilistico e il militare-aeronautico, le nuove frontiere riguardano il design e il biomedicale. Grazie alle sue caratteristiche di biocompatibilità e biodegradabilità, diversi laboratori industriali e centri di ricerca stanno studiando la realizzazione di protesi metabolizzabili dal corpo umano. Mg12 Network oggi raggruppa 34 aziende (di cui 16 con sede nel bolognese) e 24 partner, e mira a fare di Bologna un polo di avanguardia nella lavorazione e nella conoscenza di questo metallo. La scelta della città non è casuale: la prima azienda europea a mettere in produzione seriale il magnesio infatti è stata la Maserati a Bologna nel 1927. Complessivamente, la rete conta circa 880 dipenden-

A CASERTA PER I 50 ANNI DI MSC

L'edizione 2013 della conferenza MSC Software dedicata agli utenti italiani si è tenuta a Caserta nei giorni 22 e 23 maggio presso le prestigiose sedi della Reggia e del Belvedere di San Leucio, entrambe dichiarate patrimonio dell'umanità.

La conferenza, che ha attratto circa 200 partecipanti registrati, ha rappresentato senza dubbio uno dei principali eventi italiani dedicati alla comunità di ingegneri e analisti in rappresentanza dei diversi settori industriali e dei principali centri di ricerca italiani.

Quest'anno, oltre alle presentazioni tecniche di alto livello che da sempre caratterizzano gli eventi organizzati da MSC, l'evento è stato arricchito dalle celebrazioni per i 50 anni di attività compiuti nel 2013 dall'azienda e dalle anticipazioni sul futuro della tecnologia e sulle innovazioni che verranno presentate nei prossimi mesi. Le testimonianze aziendali, tutte di alto livello e relative all'utilizzo delle soluzioni MSC per la risoluzione di problematiche ingegneristiche complesse, sono state completate da una serie di presentazioni relative alle strategie di sviluppo di MSC e all'evoluzione della simulazione nel prossimo futuro.

ti per 88 milioni di fatturato, di cui il 50% relativo alle imprese bolognesi, che impiegano 400 dipendenti. La Rete di imprese si impegna nella divulgazione della cultura dell'utilizzo del magnesio attraverso la creazione della Mg12 Academy, un progetto didattico che vedrà il coinvolgimento degli istituti tecnici, esperti e docen-

ti universitari. Inoltre, avvalendosi delle esperienze e delle collaborazioni all'interno del cluster, la rete svilupperà progetti nell'ambito del Design, partendo dal concept fino ad arrivare alla produzione in serie di manufatti non solo ecologici, riciclabili e a basso costo, ma anche tecnologicamente avanzati.

A&C - ANALISI E CALCOLO: COME ABBONARSI

Per sottoscrivere l'abbonamento annuale alla rivista bimestrale "A&C - Analisi e calcolo" (6 numeri/anno - Italia) è sufficiente effettuare un bonifico bancario di 31,00 € intestato a CONSEdit sas con il seguente codice IBAN:

IT 19 1 07085 64590 015210014135

CrediFriuli - Grado

Si prega quindi di darne avviso tramite mail indicando nome, cognome, azienda, indirizzo e telefono a:

abbonamenti@aec.consed.it

L'abbonamento decorrerà dal primo numero raggiungibile a pagamento avvenuto.

Garanzia di riservatezza. I dati trasmessici verranno trattati ai sensi del D. Lgv. 30/06/2003, n. 196 e unicamente per dare corso all'abbonamento e informare l'abbonato su iniziative legate alla rivista stessa. In particolare in ogni momento l'abbonato potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a:

Consed.it sas - Viale Europa Unità, 29 - 34073 Grado GO - info@consed.it

COMSOL MULTIPHYSICS VERSIONE 4.3B: UNA SVOLTA PER LA SIMULAZIONE MULTIFISICA

Con l'introduzione di cinque nuovi moduli, gli utenti delle aziende che operano nei settori chiave dell'industria avranno ora accesso a specifici strumenti di modellazione e di simulazione

I cinque nuovi moduli dedicati ad applicazioni specifiche e le funzionalità aggiuntive contenute nella Versione 4.3b di COMSOL Multiphysics potenziano ulteriormente la piattaforma di simulazione Comsol.

- **Multibody Dynamics Module** - Consente di analizzare cinematismi costituiti da corpi rigidi e flessibili. Le connessioni definite attraverso le varie tipologie di giunzioni disponibili in libreria, come giunti prismatici, cilindrici, planari, sferici, a fessura, cardini o viti, vengono descritte attraverso l'evoluzione imposta o calcolata di spostamenti e rotazioni relative, anche con bloccaggio.
- **Wave Optics Module** - Questo nuovo modulo permette di analizzare la propagazione delle onde elettromagnetiche in strutture grandi dal punto di vista ottico, come fibre ottiche e sensori, accoppiatori bidirezionali, dispositivi plasmonici, metamateriali, propagazione dei raggi laser e componenti ottici non lineari.
- **Molecular Flow Module** - Questo modulo dà la possibilità di simulare il flusso di gas rarefatti in sistemi sottovuoto caratterizzati da complesse geometrie CAD. Ciò riguarda applicazioni come gli spettrometri di massa, i processi tecnologici nei semiconduttori, le tecnologie satellitari, gli acceleratori di particelle, l'esplorazione dei gas da argille e l'analisi dei flussi in materiali nanoporosi.
- **Semiconductor Module** - Permette di analizzare in modo dettagliato operazioni su componenti semiconduttori al livello fisico fondamentale, consentendo di modellare giunzioni P-N, transistor bipolari, MOSFET, MESFET, tiristori e diodi Schottky.
- **Electrochemistry Module** - Interfacce dedicate sono ora disponibili per elettroanalisi, elettrolisi e

Questo modello simula il meccanismo del piatto oscillante usato per controllare le pale del rotore di un elicottero ed è stato sviluppato utilizzando il Multibody Dynamics Module. Le analisi dinamiche, che tengono conto della geometria sia delle pale rigide sia di quelle flessibili, consentono di comprendere in modo approfondito il comportamento specifico, come la deformazione delle pale e la forza di sollevamento. I risultati mostrano gli stress di von Mises e la deformazione delle pale del rotore.

elettrodialisi. Applicazioni tipiche includono: sensori per glucosio, sensori per gas, elettrolisi cloroalcali, desalinizzazione dell'acqua di mare, trattamento di acque reflue e controllo delle reazioni elettrochimiche in impianti biomedici.

Le nuove funzionalità contenute nella suite dei prodotti COMSOL introducono numerosi miglioramenti nel sistema di importazione dei file CAD e nella gestione delle geometrie, ma anche nella gestione di mesh, fische, solutori e risultati. Sono inoltre inclusi strumenti che offrono una maggiore fruibilità e migliori prestazioni durante il processo di sviluppo del prodotto. COMSOL Multiphysics 4.3b perfeziona le funzionalità contenute nei moduli già esistenti, accrescendo così la rapidità di simulazione e le potenzialità dell'intera suite dei prodotti.

COMSOL interviene ancora più profondamente sui processi di progettazione migliorando l'accuratezza e

l'immediatezza dei risultati ricavati dalle analisi.

- **Geometria e Mesh** - Una nuova funzionalità consente agli utenti di fare rapide analisi "what-if" estrapolando una geometria 2D dalla sezione trasversale di una geometria 3D. Un nuovo sistema di coordinate curvilinee rende più semplice la definizione di materiali anisotropi nelle forme geometriche curve. In aggiunta, il miglioramento delle funzionalità di mesh estrusa consente una modellazione più rapida.
- **Interfaccia e produttività** - La nuova interfaccia "One Window" del LiveLink™ for Inventor® consente agli utenti di lavorare con COMSOL Multiphysics direttamente dall'ambiente di lavoro di Inventor®. Nuovi aggiornamenti nel LiveLink™ for Excel® permettono di importare modelli multipli e di esportare dati sui materiali da Excel® a COMSOL.

L'immagine rappresenta un chip di silicio saldato sulla piastra di un circuito. La mesh è stata realizzata usando la funzionalità di mesh estrusa, disponibile in COMSOL Multiphysics e potenziata nella Versione 4.3b. Viene qui mostrato il livello di qualità degli elementi.

- **Applicazioni elettriche** – Un nuovo solutore magnetico agevola le simulazioni magnetiche stazionarie e transitorie rendendole più rapide. Nell'AC/DC Module è stata aggiunta una nuova funzionalità relativa al contatto elettrico, per cui il flusso di corrente elettrica tra due superfici può variare a seconda delle proprietà delle superfici e della pressione di contatto. Nell'RF Module è inoltre disponibile una funzionalità per le strutture periodiche delle onde elettromagnetiche.
- **Applicazioni meccaniche** – Con lo Structural Mechanics Module è ora possibile simulare il pre-tensionamento delle giunzioni imbullonate e definire le proprietà geometriche delle sezioni trasversali delle travi. Nel Fatigue Module è stato aggiunta una funzione "danneggiamento cumulativo" per analisi a fatica con carichi di ampiezza casuale. L'Heat Transfer Module è stato potenziato con funzionalità relative all'irraggiamento superficie-superficie, differenziando i contributi in funzione della lunghezza d'onda, al trasferimento di

calore con cambiamento di fase e al contatto termico.

- **Applicazioni fluidodinamiche** – La nuova funzionalità del "frozen rotor" nel CFD Module risolve efficacemente il campo di flusso nelle macchine rotanti per flussi laminari e turbolenti. Una nuova funzione denominata "thin screen" consente di simulare con estrema efficacia barriere permeabili sottili, griglie e piatti perforati. In aggiunta, sono disponibili anche il modello di turbolenza SST e un nuovo solutore CFD.
- **Applicazioni chimiche** – La nuova funzione che simula una sottile barriera impermeabile per il trasporto di massa consente agli utenti di rappresentare pareti sottili come contorni interni con una condizione di flusso normale nullo su entrambi i lati.

Mantenendo la semplicità di modellazione e l'efficacia che gli utenti ormai si aspettano da COMSOL, i nuovi moduli e le nuove funzionalità introdotte nella piattaforma di simulazione seguono lo stesso processo intuitivo di modellazione. "È straor-

dinario il fatto che gli utenti possano sperimentare lo stesso flusso di lavoro, indipendentemente dal tipo di simulazione o di applicazione cui stanno lavorando," afferma Bjorn Sjodin, "questo approccio unico consente agli utenti di adattare l'ambiente COMSOL ai propri bisogni specifici e di utilizzare nella propria simulazione qualsiasi solutore o funzionalità consenta loro di ottenere i risultati più utili per i propri obiettivi." Dal momento che l'ambiente di modellazione rimane lo stesso, sia i nuovi moduli sia quelli già esistenti possono essere combinati e accoppiati per creare simulazioni specificamente progettate dall'utente in base alle proprie esigenze.

Disponibile Il download

La Versione 4.3b di COMSOL Multiphysics può essere scaricata. I possessori di una licenza in sottoscrizione che contenga l'RF Module, lo Structural Mechanics Module o il Microfluidics Module riceveranno rispettivamente il Wave Optics Module, il Multibody Dynamics Module o il Molecular Flow Module gratuitamente. Per ulteriori informazioni: www.comsol.it/4.3b

COMBATTERE L'HIV TRAMITE SIMULAZIONI A LIVELLO ATOMICO

I ricercatori della University of Illinois hanno ottenuto un importante risultato nella lotta contro la diffusione del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) grazie anche all'utilizzo degli acceleratori GPU NVIDIA® Tesla®.

Come pubblicato sulla copertina dell'ultimo numero di Nature (<http://www.nature.com/nature/index.html>), il giornale scientifico interdisciplinare più rinomato al mondo, i ricercatori dell'UIUC, in collaborazione con i ricercatori della School of Medicine dell'Università di Pittsburgh, hanno determinato, per la prima volta, la precisa struttura chimica della "capside" dell'HIV, una membrana proteica che protegge il materiale genetico del virus, nonché fattore chiave della sua virulenza. La comprensione di questa struttura può essere decisiva per lo sviluppo di terapie antiretrovirali nuove e più efficaci per combattere un virus che si stima abbia ucciso circa 25 milioni di persone e ne abbia infettate oltre 34 milioni!

I ricercatori dell'UIUC hanno scoperto maggiori dettagli della struttura della capsida eseguendo la prima simulazione *all-atom* dell'HIV sul supercomputer Blue Waters. Equipaggiato con 3.000 GPU NVIDIA Tesla K20X, gli acceleratori più efficienti mai realizzati, il supercomputer Cray XK7 ha, infatti, assicurato ai ricercatori le performance computazionali necessarie per eseguire la più grande simulazione mai effettuata, che ha coinvolto 64 milioni di atomi.

“Sarebbe stato molto difficile svolgere una simulazione di queste dimensioni senza la potenza del supercomputer Blue Waters accelerato da GPU.”, ha affermato Klaus Schulten, professore di fisica pres-

so l'Università dell'Illinois. “Abbiamo iniziato a utilizzare le GPU più di cinque anni fa. Queste hanno accelerato fortemente il passo della nostra ricerca”.

Progettati per accelerare una vasta gamma di applicazioni di computing in ambito tecnico e scientifico, gli acceleratori NVIDIA GPU consentono ai ricercatori di tutto il mondo di effettuare importanti scoperte in numerosi settori, tra cui quello delle energie alternative, dell'astrofisica, dello sviluppo di farmaci, della ricerca climatica e molti altri. Se paragonati ai sistemi basati su CPU, queste soluzioni assicurano prestazioni significativamente superiori e una migliore efficienza energetica.

“Le GPU aiutano i ricercatori a ‘spingersi’ più avanti nelle scoperte scientifiche, consentendogli di risolvere problemi articolati e giungere a una migliore conoscenza di sistemi più grandi e più complessi”, ha dichiarato Sumit Gupta, general manager della Tesla Accelerated Computing Business Unit di NVIDIA. “Blue Waters e Titan, il supercomputer N. 1 per l'open science al mondo collocato presso l'Oak Ridge National Labs, sono solo due dei sistemi equipaggiati con un grande numero di GPU, che renderanno possibili numerose scoperte scientifiche di prossima generazione”. La capsida può essere determinante per disporre farmaci più efficaci. Pianificando l'inserimento di nuove GPU nel sistema Blue Waters, i ricercatori UIUC si aspettano di poter ottenere ulteriori dettagli sulla struttura e sul comportamento della capsida HIV.

Lo studio della capsida è diventato importante per lo sviluppo di medicine antiretrovirali, dopo la scoperta che le scimmie Rhesus hanno sviluppato immunità all'HIV attraverso una proteina che ha interrotto il funzionamento della capsida.

La capsida è l'involucro proteico che contiene il materiale genetico del virus. Protegge e fa transitare il materiale genetico nella cellula umana e, una volta al suo interno, fa uscire il materiale e avvia l'infezione.

Nessuna medicina per l'HIV è stata finora pensata per colpire la capsida. In ogni caso, comprendendo meglio la struttura della capsida, i farmacologi avranno informazioni in abbondanza per sviluppare medicine antivirali nuove e più efficaci.

AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE

La manifestazione specialistica torinese dedicata alle soluzioni e tecnologie utili per abbattere i costi e incrementare produttività e affidabilità, ha chiuso il 18 aprile scorso la sua settima edizione, con numeri importanti che ne confermano il ruolo di spicco nel panorama fieristico nazionale. Ma già si pensa al futuro. La rassegna infatti diventa “Fiera internazionale”. Pertanto si svilupperanno significativi progetti con il sostegno di importanti Enti Istituzionali: un valore aggiunto che consentirà di potenziare l'offerta fieristica complessiva.

SEATEC COMPOTEC 2014

La campagna promozionale di Seatec 2014 mira a potenziare la presenza di visitatori e operatori esteri, mantenendo alta la qualità degli espositori e dei servizi offerti in fiera, con la particolare cura con cui l'organizzazione si distingue nel panorama internazionale.

Il risultato positivo dell'edizione 2013, che ha visto tra l'altro un incremento dei visitatori del 8%, rispecchia una incoraggiante ripresa della dinamicità delle aziende. CarraraFiere, luogo di incontro e scambio di know-how, si impegna anche quest'anno nella promozione dell'industria nautica e di quella legata all'utilizzo dei materiali compositi. Uno dei punti di forza tradizionali di Seatec e Compotec è costituito dalle tante iniziative ed eventi collaterali che hanno interessato anche nell'edizione 2013 gli aspetti più strettamente tecnici attraverso convegni dedicati ai settori rappresentati in fiera con workshop tecnici organizzati sia dalle aziende sia da enti, istituti di formazione e associazioni di categoria.

ANDAMENTO DEI COMPARTI INDUSTRIALI DELL'ENGINEERING

Industria meccanica

L'espansione degli investimenti fissi ha avuto un picco nella seconda metà del 2011 mentre nel 2012 in media si è registrata una contrazione. Per questo motivo la domanda all'interno dell'UE ha dato scarso impulso alla crescita dell'industria meccanica. Il volume complessivo della produzione del comparto della meccanica è rimasto quindi inalterato nel 2012 dopo il forte incremento (+11,5%) - ben al di sopra della media - registrato l'anno precedente. La domanda si è sviluppata meglio su altri mercati, anche se la crescita delle esportazioni ha perso slancio al confronto con il 2011. Le esportazioni verso gli USA sono aumentate, ma la contrazione delle esportazioni di macchine dell'UE verso la Cina a dato adito ad alcuni problemi. Complessivamente, l'industria europea della meccanica ha raggiunto un valore di produzione annuale di circa € 630 miliardi nel 2012. Invece alcune produzioni come la movimentazione delle merci, gli utensili a motore, le attrezzature per la lavorazione dei metalli e le macchine utensili hanno avuto un buon andamento nonostante il calo del clima di fiducia nel mercato. La produzione ridotta di alcuni macchinari è anzi servita al recupero di altri settori manifatturieri, del settore minerario e delle costruzioni.

Industria elettrica strumentale e dell'informatica

Il settore elettrico, dell'ICT (Information and Communication Technology) è fra i settori industriali più sviluppati in Europa. Il valore della produzione 2012 è stato di circa 740 miliardi di euro. Il numero di addetti del settore ha raggiunto all'incirca 4,1 milioni. Il volume della produzione di attrezzature elettriche si è ridotto del 2% nel 2012. Ciò ha rappresentato una contrazione al confronto con l'espansione del 4,5% verificatasi nel 2011. I motori, i generatori e i trasformatori hanno subito un decremento per la prima volta in due anni con un evidente calo della produzione (-3%). Si è ve-

PARTECIPAZIONE RECORD ALLA EUROPEAN ALTAIR TECHNOLOGY CONFERENCE 2013

Esperti di simulazione da oltre 26 paesi si sono riuniti a Torino per scambiarsi le ultime novità e tendenze su progettazione guidata da CAE, sviluppo virtuale di prodotto e simulazione aziendale

Altair Engineering, Inc., leader globale nella fornitura di tecnologie per la simulazione e servizi per l'ingegneria, ha annunciato che la 6° edizione dell'ATC Europea, che si è tenuta dal 22 al 24 Aprile a Torino, ha attratto oltre 600 tra ingegneri, manager ed esperti di simulazione da oltre 26 paesi. È un nuovo record di presenze per questo evento. La versione Europea delle conferenze ATC si è evoluta da conferenza per i soli utenti HyperWorks ad uno dei principali eventi per le tecnologie PLM presenti in Europa, trattando argomenti come: lightweight design, compositi, ottimizzazione, CFD, NVH, Crash, Cloud Computing, Business Analytics, design di prodotto e molti altri.

La giornata inaugurale ha visto il primo evento europeo dedicato agli utenti accademici, e tre seminari tecnologici dedicati allo sviluppo dei powertrain, alla simulazione multi-body (MBS) ed alla generazione automatica dei

report. All'evento erano esposte anche tre autovetture, una Indy Car Dallara con simulatore di guida, una Student Car realizzata dagli studenti del Politecnico di Torino e la concept car Alfa Romeo Gloria, progettata dallo IED, (Istituto Europeo di Design). Una quarta concept car, disegnata da Pininfarina, è stata presentata sul palco della conferenza.

Le vetture presentate provenivano da clienti che hanno utilizzato i prodotti Altair per svilupparle, progettarle ed ottimizzarle. La vetrina tecnologica è rimasta aperta anche nei seguenti due giorni di conferenza.

Le presentazioni e gli argomenti discussi alla ATC Europea hanno dimostrato che l'ottimizzazione, i compositi, CFD, crash-simulation, oltre al Cloud Computing, lo sviluppo di prodotto e la business analytics sono stati i temi di maggiore interesse per i presenti, provenienti da tutti i settori industriali.

rificata una diminuzione della produzione anche per i dispositivi elettrici. I comparti relativi ai macchinari elettrici, che sono maggiormente dipendenti dal settore delle costruzioni, come l'illuminazione elettrica e gli elettrodomestici, sono rimasti stabili per tutto il 2012 con un livello di produzione ridotto. Soprattutto, l'attività commerciale ha perso slancio nel settore dell'ICT. Tutti i principali comparti hanno registrato una contrazione nella produzione, mentre l'elettronica al dettaglio ha avuto un lieve aumento. Alcune produzioni, non particolarmente legate alle oscillazioni del mercato, come la industria strumentale per le verifiche e le misurazioni, come pure la strumentazione medica hanno continuato ad espandersi nel corso del 2012 seppure a un ritmo inferiore rispetto al 2011.

(Anima®)

Ultim'ora

OPERATIVO ENTRO FINE ANNO TIANHE-2, NUMERO 1 TRA I SUPERCOMPUTER

Il supercomputer Tianhe-2, detto anche "Milkyway-2" (Via Lattea) sembra destinato a guidare la classifica dei Top500. Sarà installato entro fine anno a Guangzhou, nel sud-est della Cina, presso il National Supercomputer Center. Include 48.000 coprocessori Intel® Xeon Phi™ e 32.000 processori Intel® Xeon® per un totale di 3,12 milioni di core. Il sistema completo, secondo Jack Dongarra (University of Tennessee), vanta una performance di picco, teorica, di 54,9 Pfllops. Si tratta del primo sistema basato esclusivamente su tecnologia Intel che guadagna la vetta dei Top500.

TECNICHE DI “MESH MORPHING” PER L’OTTIMIZZAZIONE IN CFD

Marco Evangelos Biancolini

L’impiego di tecniche numeriche CFD (Computational Fluid Dynamics) congiuntamente alla realizzazione di test in galleria del vento è entrato nella prassi del progetto aerodinamico delle moderne industrie aeronautiche. Tuttavia la pratica attuale di utilizzo dell’analisi numerica e della prova sperimentale come strumenti di verifica comporta tempi di progettazione e sperimentazione ancora sensibilmente importanti, specialmente nella ricerca delle configurazioni aerodinamiche ottimali. Per ridurre tali tempi e per migliorare la qualità del design, le tecniche di progettazione più avanzate e di recente concezione tendono ad integrare più strettamente l’analisi CFD all’interno di ambienti di ottimizzazione numerica.

Marco Evangelos Biancolini, University of Rome Tor Vergata, Italy - biancolini@ing.uniroma2.it

“MESH MORPHING” CAMPO AERONAUTICO

P 180 Avant II - Per gentile concessione di "Pieggió Aero Industries S.p.A."

L'Università di Roma Tor Vergata ha sviluppato una procedura di ottimizzazione basata sull'utilizzo dello strumento numerico RBF Morph [R1], ad oggi rilasciato come add-on del codice commerciale Ansys Fluent, che permette di modificare le geometrie del modello computazionale mediante tecniche di “mesh morphing”. La procedura prevede la generazione di una singola griglia di calcolo che viene modificata per adattarla alla nuova, successivamente all'applicazione di modifiche di forma, in modo rapido e robusto. In questo modo il modello CFD viene reso parametrico e quindi efficacemente utilizzabile in un ambiente di ottimizzazione che permetta l'automatizzazione del calcolo di geometrie diverse da quella originale. Questa tecnica integrata di analisi si è dimostrata, all'atto pratico, uno strumento di

ricerca del design “ottimale” particolarmente potente ed accurato.

IL “MESH MORPHER” PER LE MODIFICHE DI FORMA

Le geometrie del velivolo (configurazioni) esaminate nell'analisi numerica di ottimizzazione prendono in considerazione quella originale (baseline configuration) ed una serie di varianti di quest'ultima.

Le varianti vengono generate mediante RBF Morph cambiando la posizione dei nodi degli elementi superficiali che definiscono le geometrie (mesh superficiale) applicando specifiche combinazioni delle modifiche di forma di interesse. Ognuna di queste combinazioni prevede che le modifiche di forma vengano opportunamente calibrate tramite dei fattori di amplifica-

Fig. 1 – Schema operativo del processo di automatizzazione del calcolo in ambiente Ansys Workbench

zione (pesi) che ne alterano l'entità all'interno di un intervallo di accettabilità. Tale intervallo viene preliminarmente identificato verificando la qualità delle celle che suddividono il volume di simulazione (mesh di volume) secondo dei criteri idonei per la progettazione aeronautica operata mediante tecniche CFD (valore di skewness).

Per modificare i nodi della griglia di calcolo della configurazione originale, creare la nuova forma e adattare la mesh di volume alla nuova geometria, RBF Morph applica le leggi matematiche delle Radial Basis Functions (RBFs) utilizzando una serie di punti di controllo e gli spostamenti dei nodi relativi ad essi. Il campo di deformazione RBF agisce sui nodi della griglia di calcolo consentendo di propagare le deformazioni in modo graduale per minimizzare la distorsione della mesh di volume. La natura meshless del metodo RBF consente di lavorare con mesh di qualsiasi tipologia garantendo implicitamente la congruenza anche su mesh parallele partizionate. Il solutore ad alte prestazioni di RBF Morph consente di gestire problemi RBF di notevoli dimensioni in tempi molto contenuti, rendendo l'approccio fruibile anche su applicazioni solo poco tempo fa considerate estremamente sfidanti. Di fatto, il mesh morpher ha passato con successo le verifiche e gli stress test effettuati su casi di notevoli dimensioni in ambito Formula 1 (domini caratterizzati da 150 milioni di celle e 1 milione di punti RBF). Le indagini numeriche descritte a titolo esem-

plificativo in questo studio sono caratterizzate da mesh di medie dimensioni (15 e 3 milioni di celle rispettivamente) che richiedono dataset RBF dell'ordine dei 100.000 punti di controllo.

AUTOMATIZZAZIONE DEL CALCOLO CFD

Il processo di acquisizione della soluzione CFD di tutte le configurazioni di interesse in condizioni stazionarie viene automatizzato nell'ambiente di ottimizzazione DesignXplorer di Ansys (vedi Figura 1). In particolare, per accelerare la convergenza dei calcoli delle configurazioni di studio successive alla prima, la strategia adottata prevede che la soluzione numerica ottenuta per la configurazione originale venga imposta come campo di moto iniziale delle successive.

Per ogni soluzione CFD vengono esportati i valori di portanza e resistenza con i quali calcolare la funzione obiettivo. Un primo set di soluzioni DOE (Design Of Experiments) è utilizzato per inizializzare il calcolo e per rappresentare lo spazio di design nel quale stimare la funzione obiettivo. Le connessioni fra i vari moduli della procedura, l'esecuzione della sequenza di analisi, la raccolta delle soluzioni e la loro valutazione è effettuata nell'ambiente Workbench di Ansys.

Il ciclo di ottimizzazione comincia con l'analisi della configurazione corrispondente al primo set di parametri (configurazione originale) e prosegue con la selezione dei nuovi parametri, il morphing della griglia, l'analisi e il salvataggio delle soluzioni. Il ciclo continua fino alla completa analisi di tutti i punti di design.

GENERAZIONE DELLA SUPERFICIE DI RISPOSTA

Il set di soluzioni è definito mediante algoritmi di optimal space filling tipici delle tecniche DOE. Dopo aver calcolato la soluzione fluidodinamica di ogni design point si passa al calcolo della superficie di risposta utilizzando il metodo dell'analisi della regressione di Kriging. Questa tecnica consente di stimare il valore della funzione obiettivo in tutto lo spazio vincolato delle variabili utilizzando un numero limitato di soluzioni. L'analisi della superficie di risposta permette di valutare la robustezza del progetto dal momento che il design più robusto si trova nelle regioni a pendenza minore. La superficie di risposta viene utilizzata quindi in un ciclo di ottimizzazione multiobiettivo basato su algoritmi genetici [R2]. I tre migliori candidati così estrapolati vengono di seguito verificati mediante calcolo completo della soluzione fluidodinamica.

OTTIMIZZAZIONE DELL'ALA DI UN VELIVOLO CLASSE “BUSINESS”

Ubaldo Cella, Michele Mancini,
Giorgio Travostino

Il metodo di ottimizzazione descritto, basato sulla deformazione della griglia di calcolo, è stato applicato al caso dell'ottimizzazione aerodinamica di un'ala supercritica di un velivolo progettato da Piaggio Aero Industries.

La Piaggio Aero Industries S.p.A è un'azienda italiana che produce aerei business, da trasporto e militari quali il P180 Avanti, il velivolo turboelica più veloce in commercio della sua categoria. Nell'ambito di un programma di sviluppo e validazione di me-

Ubaldo Cella

University of Rome Tor Vergata, Rome

Michele Mancini, Giorgio Travostino

Piaggio Aero Industries, Italy
mmancini2@piaggioaero.it

todologie di design, Piaggio ha avviato nel 2009 una collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata finalizzata allo studio di metodi di analisi aeroelastica. Una procedura di analisi che utilizza il metodo del “mesh morphing” è stata applicata con successo per lo studio aeroelastico di un'ala accoppiando la soluzione fluido dinamica con il modello strutturale [R3]. Nel lavoro qui descritto ci si propone di verificare l'efficienza e la robustezza del metodo come strumento di design in un ambiente di ottimizzazione numerica.

Il test case utilizzato è un velivolo classe “bu-

Fig. 2 - Dettaglio dell'installazione del modello di galleria del velivolo Piaggio

Fig. 3 - Griglia superficiale e variabili di design

Fig. 4 - Nodi superficiali della griglia di calcolo e dominio di modifica

siness”, già in avanzata fase di sviluppo presso Piaggio, sul quale si è deciso di sperimentare la procedura per ottimizzare la freccia alare. In generale, ali con frecce moderate hanno efficienze (e quindi prestazioni di salita, consumi e caratteristiche di stallo) migliori di ali di pari superficie e apertura ma con frecce maggiori. Bassi valori di freccia implicano tuttavia limiti di velocità in condizioni transoniche, condizioni nelle quali si genera sul dorso dell’ala una struttura di ricompressione (onda d’urto) che comporta un aumento della resistenza all’approssimarsi delle condizioni soniche. Gli effetti di comprimibilità inoltre si manifestano in modo diverso nelle diverse zone dell’ala. Per mitigare questo effetto - e quindi volare più veloce - si introduce appunto un angolo di freccia ma la scelta del giusto compromesso è un aspetto particolarmente delicato. Un parametro indicativo di questo compromesso è l’efficienza aerodinamica (rapporto fra portanza e resistenza) e a questo scopo è stato scelto come funzione obiettivo di questa analisi di ottimizzazione nelle condizioni di crociera (Mach 0.8).

La configurazione di partenza corrisponde alla geometria del modello di galleria utilizzata da Piaggio nella campagna di verifica sperimentale condotta presso la galleria transonica

S2MA dell’ONERA, le cui misurazioni hanno fornito la base di validazione del modello numerico di analisi (Figura 2).

La semiala è divisa in due tronconi con angoli di freccia diversi, riferiti al bordo d’attacco della pianta alare, e al bordo d’attacco dell’ala rettilineo (Figura 3). I due valori di freccia sono stati utilizzati come variabili del design.

Le modifiche geometriche sono state applicate alla griglia con RBF Morph imponendo uno spostamento delle sezioni all’estremità alare e alla giunzione dei tronconi nella direzione del volo. L’aggiornamento della mesh avviene in due fasi: la superficie dell’ala viene aggiornata in accordo agli spostamenti delle sezioni cui corrispondono i nuovi valori di freccia e successivamente la modifica viene estesa al volume di griglia circostante limitato dal dominio definito

Fig. 5 - Superficie di risposta del caso test velivolo di Piaggio

dall’utente (Figura 4). Allo scopo di garantire il mantenimento di livelli accettabili di qualità della griglia, l’azione di morphing è stata verificata fino ai limiti dello spazio delle variabili. Il calcolo effettuato partendo dal modello numerico è stato automatizzato nell’ambiente.

Il dominio di calcolo è costituito da una griglia strutturata composta da 15 milioni di esaedri, estesa trenta corde a monte e a valle del modello. Attorno al profilo dell’ala sono presenti 220 celle e 110 in direzione dell’apertura. La mesh è stata costruita specificamente per un’analisi con indagine a parete. All’interno dello strato limite le celle sono raggruppate in modo da mantenere valori di Y^+ al di sotto dell’unità con un rateo di crescita nell’ordine di 1.2.

Il modello numerico è stato automatizzato

nell'ambiente di ottimizzazione DesignXplorer di Ansys. Nel ciclo di ottimizzazione il calcolo CFD è stato fatto ripartire ogni volta dalla soluzione ottenuta per il design originale. Con questa tecnica si sono ridotti di oltre il 60% i tempi di convergenza rispetto al calcolo iniziale. Un primo set di soluzioni DOE (Design Of Experiments) è stato utilizzato per inizializzare il ciclo e rappresentare lo spazio di design nel quale stimare la funzione obiettivo.

Le connessioni fra i vari moduli e l'automatizzazione della procedura sono state sviluppate nell'ambiente Workbench di Ansys. Ad ogni set di parametri, rappresentativi di ogni soluzione geometrica, corrisponde l'azione di morphing della griglia, l'analisi CFD, l'estrazione delle soluzioni, il calcolo della funzione obiettivo e il salvataggio delle soluzioni. Il set di soluzioni è

stato utilizzato per il calcolo della superficie di risposta visualizzata nella Figura 5. Lo spazio delle variabili investigato ha portato a soluzioni con variazioni di efficienza aerodinamica di oltre il 25%. Infine la soluzione ottimale ottenuta con questa procedura ha portato a un miglioramento dell'efficienza, rispetto alla configurazione di partenza, contenuto al di sotto del punto percentuale. Il risultato ottenuto ha confermato il livello di maturità del progetto del velivolo. Lo scopo di questo lavoro era tuttavia di valutare l'efficienza e la robustezza della procedura come potenziale strumento di design per applicazioni più complesse. Da questo punto di vista il metodo ha mostrato tutte le sue potenzialità e ha fornito utili conferme sulla qualità del design iniziale.

OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERAZIONE ALA/GONDOLA NEL MODELLO DLR-F6

Emiliano Costa, Fabrizio Lagasco, Jacopo Dariva

D'Appolonia, società di consulenza ingegneristica e progettazione operante in settori multidisciplinari in ambito nazionale ed internazionale, ha impiegato la procedura di ottimizzazione precedentemente descritta per svolgere lo studio aerodinamico volto alla determinazione della posizione ottimale della gondola sotto l'ala del modello DLR-F6 [R4] nella configurazione completa denominata WBP (Wing-Body-Pylon-Nacelle). Questo modello, mostrato in Figura 6, riproduce le geometrie di maggiore interesse di un aeromobile civile ed è stato utilizzato come caso test in diverse edizioni dei DPW (Drag Prediction Workshop) [R5], identificati dalla NASA per valutare l'accuratezza dei codici CFD allo stato dell'arte nella predizione delle coefficienti aerodinamici in campo aeronautico.

Il DLR-F6 presenta un angolo di freccia pari a 27.1° , un allungamento alare (Aspect Ratio) di

Fig. 6 - Dettaglio dell'installazione del modello DLR-F6 per la galleria del vento

Fig. 7 - Dimensioni in mm del modello DLR-F6

Emiliano Costa, Fabrizio Lagasco
D'Appolonia spa, Italy
emiliano.costa@dappolonia.it

Jacopo Dariva
University of Rome Tor Vergata, Italy

Fig. 8 - Dettaglio della gondola e delle modifiche di interesse del caso test DLR-F6

9.5 ed un angolo diedro di 4.8° . Le dimensioni in millimetri del modello realizzato per effettuare i test in galleria del vento presso il centro aerospaziale francese (ONERA) sono riportate in Figura 7.

Le gondole sono state opportunamente realizzate per contenere la tipologia di motore turbo-ventola CFM-56, prodotto dalla CFM International, che è caratterizzato da un alto rapporto di diluizione.

La posizione relativa tra gondola ed ala ha particolare rilevanza nella progettazione aerodinamica dell'aeromobile in quanto influenza i valori dei coefficienti aerodinamici (riduzione portanza), la posizione delle aree dell'ala interessate dal distacco della vena fluida, la formazione delle strutture vorticosi in prossimità dell'uscita del motore, ed altresì lo sviluppo della scia a valle dell'ala.

Considerando quanto detto, sono state prese in esame tre modifiche della posizione della gondola rappresentate da una traslazione orizzontale (modifica 1), una traslazione verticale (modifica 2) e una rotazione attorno ad un asse orizzontale ed ortogonale all'asse della fusoliera dell'aeromobile (modifica 3). La Figura 8 mostra un dettaglio del modello computazionale della gondola nella configurazione originale e le modifiche di interesse per l'analisi.

Dal punto di vista progettuale, l'indagine numerica assume che la forma dell'ala e la localizzazione dell'alloggiamento del pilone della gondola sull'ala siano elementi distintivi della configurazione finale dell'aeromobile. Nello studio di ottimizzazione queste specifiche identificano dei vincoli di forma tali da garantire che la geometria dell'ala non subisca delle altera-

zioni, ovvero che la localizzazione dei nodi degli elementi superficiali che la definiscono non venga variata.

Il modello computazionale è stato generato partendo dall'importazione e la successiva conversione in metri di una delle griglie di calcolo (mesh superficiale e di volume) disponibili per i partecipanti ai DPW. Nello specifico, questa griglia è di tipo non strutturato ed ibrida, ovvero costituita da celle tetraedriche e pentaedriche, per un totale di celle di circa 3 milioni. Le celle sono caratterizzate da un valore massimo di skewness pari a 0,88.

Il regime di flusso imposto per le simulazioni CFD è stato quello caratteristico della condizione di crociera del velivolo, essendo quest'ultima preponderante in termini temporali rispetto alle fasi di decollo ed atterraggio. In queste ipotesi, le grandezze prese come riferimento per imporre i valori dei parametri delle condizioni al contorno sono stati il numero di Reynolds pari a 3 milioni, il numero di Mach pari a 0,75 e l'angolo di incidenza del flusso pari ad 1° . L'imposizione di queste condizioni ha determinato l'identificazione di un coefficiente di portanza in galleria del vento pari a circa 0,5.

Il solutore adottato è stato di tipo esplicito ed ha consentito il conseguimento della convergenza dopo circa 2500 iterazioni. Il modello di turbolenza utilizzato è lo Spalart-Allmaras che, per la specifica applicazione aeronautica, rappresenta un ottimo compromesso tra onere di calcolo e precisione della soluzione.

I modificatori di forma (modifiers), ovvero le sovrastrutture matematiche necessarie per ottenere le soluzioni RBF la cui applicazione permette di generare le varianti della configurazione originale, sono stati ricavati mediante l'utilizzo delle funzionalità di RBF Morph. In particolare, previa verifica del mantenimento di un adeguato livello di qualità per griglia di calcolo, la traslazione orizzontale è stata fatta variare nell'intervallo di spostamento della gondola compreso tra -5 mm e 20 mm, la traslazione verticale tra -10 mm e 30 mm e la rotazione compresa tra -2° ed 1° .

La Figura 9 illustra la tabella DOE ottenuta a valle della prima parte dello studio di ottimizzazione. Nello specifico, la prima colonna riporta le denominazioni delle 16 configurazioni di studio che comprendono la configurazione originale e le 15 varianti. La seconda, la terza e la quarta colonna riportano, rispettivamente, i valori dei fattori di amplificazione delle tre modifiche che determinano le varianti corrispondenti. Ognuna di queste ultime, a sua volta, identifica in maniera univoca un punto di progetto DP (de-

Punti di progetto	P1-Traslazione Z	P2-Traslazione X	P3-Rotazione Y	Cd	Resistenza [N]	Portanza [N]	Cl	Cm	Efficienza
Baseline	0,00	0,00	0	0,0363	105,475	1294,906	0,4468	-0,1431	12,277
DP 1	-1,73	-0,17	-0,3	0,0366	106,296	1293,536	0,4463	-0,1428	12,169
DP 2	-1,20	2,17	0,3	0,0371	107,893	1305,354	0,4504	-0,1421	12,099
DP 3	-0,67	1,50	-1,3	0,0363	105,467	1301,735	0,4491	-0,1425	12,343
DP 4	-0,13	3,83	-0,2	0,0363	105,517	1313,733	0,4533	-0,1418	12,450
DP 5	0,40	0,17	0,7	0,0363	105,496	1296,049	0,4472	-0,1431	12,285
DP 6	0,93	3,17	-1,7	0,0363	105,671	1310,279	0,4521	-0,1425	12,400
DP 7	1,47	-0,83	-1,1	0,0363	105,733	1290,723	0,4453	-0,1440	12,207
DP 8	2,00	2,50	0,9	0,0364	105,861	1307,964	0,4513	-0,1427	12,356
DP 9	2,53	1,17	-0,7	0,0365	106,054	1300,869	0,4488	-0,1435	12,266
DP 10	3,07	0,50	-1,9	0,0365	106,273	1297,223	0,4476	-0,1440	12,207
DP 11	3,60	3,50	-0,1	0,0366	106,467	1312,718	0,4529	-0,1430	12,330
DP 12	4,13	-0,50	0,1	0,0366	106,573	1293,040	0,4461	-0,1446	12,133
DP 13	4,67	2,3	-1,5	0,0368	107,049	1309,020	0,4516	-0,1437	12,228
DP 14	5,20	1,83	0,5	0,0368	107,106	1304,782	0,4502	-0,1439	12,182
DP 15	5,73	0,83	-0,9	0,0370	107,706	1299,411	0,4483	-0,1446	12,064

Fig. 9 - Tabella DOE completa del caso test DLR-F6

sign point) nello spazio delle soluzioni definito dalle variabili modifica.

Le rimanenti colonne sono state completate a valle delle simulazioni utilizzando i valori delle grandezze dei parametri presi in esame per l'ottimizzazione aerodinamica: il coefficiente di resistenza (e quindi la forza totale che il volume di aria impone al modello lungo la direzione del flusso), il coefficiente di portanza (e quindi la forza totale che il volume di aria applica al modello lungo la verticale ortogonalmente alla direzione del flusso), il coefficiente del momento di beccheggio e infine l'efficienza alare

Fig. 10 - Superficie di risposta del caso test DLR-F6

Punti di progetto	P1-Traslazione Z	P2-Traslazione X	P3-Rotazione Y	Cd	Resistenza [N]	Portanza [N]	Cl	Cm	Efficienza
Candidato A	0,062	3,940	-1959	0,0359	104,486	1313,864	0,4533	-0,1419	12,575
Candidato B	2,109	4,000	0,003	0,0364	105,952	1315,094	0,4537	-0,1424	12,412
Candidato C	1,202	3,987	-1,226	0,0362	105,417	1314,527	0,4535	-0,1422	12,470
Baseline	0	0	0	0,0363	105,475	1294,906	0,4468	-0,1431	12,277

Fig. 11 - Tabella DOE per i tre candidati del punto di progetto ottimo e la baseline

valutata come il rapporto tra i due coefficienti di portanza e di resistenza. Ogni simulazione successiva alla prima ha sfruttato come campo di moto iniziale quello ottenuto per il design originale. Questa strategia è stata adottata con l'obiettivo di velocizzare la fase di calcolo poiché, inizializzare il campo di moto con quello completamente sviluppato che è prossimo a quello atteso, facilita il raggiungimento della convergenza della soluzione numerica di ogni configurazione modificata.

A valle della popolazione della tabella DOE, è stata generata la su-

perficie di risposta mediante metodo di Kriging (Figura 10).

L' algoritmo MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm) è stato impiegato per selezionare sulla superficie di risposta tre candidati del punto di progetto ottimo (candidato A, B e C).

Fig. 12 - Configurazione della gondola ottimizzata sovrapposta a quella originale

Fig. 13 - Andamento del coefficiente di pressione sul profilo alare

Tali punti di progetto sono stati verificati effettuando automaticamente le simulazioni delle configurazioni modificate corrispondenti. La tabella riportata nella Figura 11 riassume tutti i valori ottenuti per i candidati quali punto di progetto ottimo. Tra i punti candidati è stato scelto quello che rendesse massima l'efficienza ovvero il candidato A. Tale configurazione consente una diminuzione del coefficiente di resistenza dell' 1% circa, un aumento del coefficiente di portanza del 1,5% e quindi un aumento dell'efficienza globale del 2,3%. Questo miglioramento trae origine da una ridistribuzione più graduale della pressione sul profilo alare in prossimità della gondola ed in particolar modo nella zona dorsale dell'ala consentendo una resistenza d'onda più ridotta rispetto alla configurazione originale. In Figura 12 viene riportato il confronto della configurazione ottimizzata (blu) rispetto a quella originale (grigio).

Dal confronto tra la configurazione ottimizzata e quella originale si può notare che, fatta eccezione per la traslazione orizzontale della gondola, i parametri ottenuti sono simili ai valori della configurazione originale. Da ciò si evince che, nonostante il modello in configurazione base fosse già ben progettato dal punto di vista fluidodinamico, è stato ottenuto comunque un miglioramento rilevante dell'efficienza a fronte di una modesta variazione applicata.

Con lo scopo di evidenziare le differenze tra i campi di pressione sull'ala, si è deciso di rappresentare in Figura 13, in accordo con le pubblicazioni AIAA, l'andamento del coefficiente di pressione nella sezione posta a distanza $\eta=0.411$ dalla radice [R6]. Dal grafico si evince che nella configurazione ottimizzata, identificata con il marker a stella, la distribuzione di pressione è più graduale rispetto alla configurazione originale. In particolare, ciò ha come effetto una diminuzione della resistenza d'onda nella zona dorsale dell'ala, a vantaggio di un aumento dell'efficienza complessiva del velivolo.

La discrepanza tra i profili ottenuti numericamente e quelli sperimentali è attribuibile alla risoluzione della mesh in prossimità dei profili corrispondenti. Di fatto, i risultati sono in linea con quelli dei test numerici effettuati con la stessa griglia di calcolo [R4]. È tuttavia da evidenziare il fatto che tali risultati sono condizionati dalle assunzioni iniziali ovvero l'aver considerato assente il flusso di gas combusti in uscita dalla gondola, l'aver trascurato una eventuale redistribuzione di pesi sull'ala ed altresì il cambiamento del centro di spinta conseguente alla variazione della posizione della gondola. Inoltre la mesh utilizzata non è particolarmente raffinata; tuttavia, nonostante la leggera discrepanza in termini di profili di C_p , i valori ottenuti in termini di portanza e resistenza sono molto vicini all'evidenza sperimentale. In conclusione, il metodo impiegato volto all'ottimizzazione aerodinamica del velivolo DLR-F6 si è rivelato robusto ed efficace e ha mostrato le potenzialità per uno studio più accurato che preveda di indagare, allo stesso tempo, sia i parametri di spostamento della gondola sia gli angoli di freccia alari, l'angolo di twist e l'angolo di calettamento dell'ala.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [R1] Biancolini M. E., Mesh Morphing and Smoothing by Means of Radial Basis Functions (RBF): A Practical Example Using Fluent and RBF Morph, Handbook of Research on Computational Science and Engineering: Theory and Practice, 2 vol. pages 347-380, 2012.
- [R2] Ansys Inc., Design Exploration User Guide, Ansys Release 14.5 October 2012.
- [R3] Ubaldo Cella and Marco Evangelos Biancolini, "Aeroelastic Analysis of Aircraft Wind-Tunnel Model Coupling Structural and Fluid Dynamic Codes", JOURNAL OF AIRCRAFT, Vol. 49, No. 2, March-April 2012.
- [R4] O. Brodersen, A. Sturmer, Drag Prediction OF Engine-Airframe Interference effects Using Unstructured Navier-Stokes Calculations, AIAA 2001-2414, 19th AIAA Applied Aerodynamics Conference, Anaheim, California, 11-14 June 2001.
- [R5] <http://aaac.larc.nasa.gov/tsab/cfdlarc/aiaa-dpw/Workshop2/workshop2.html>.
- [R6] http://aaac.larc.nasa.gov/tsab/cfdlarc/aiaa-dpw/Workshop2/DPW_pressure_WBPN_183.

Piaggio Aero Industries S.p.A.

Industria aeronautica leader nel mercato internazionale, è l'unica al mondo attiva sia nella progettazione e manutenzione di velivoli completi che nella costruzione di motori aeronautici e componenti strutturali.

L'azienda è stata costituita nel 1998 per iniziativa di una cordata di imprenditori con a capo l'Ing. Piero Ferrari (vice Presidente di Ferrari S.p.A.) che ne è Presidente e l'Ing. Josè Di Mase, che rilevarono gli assets delle gloriose industrie meccaniche e aeronautiche Rinaldo Piaggio.

Tecnologia all'avanguardia, esperienza e impegno nella ricerca, uniti a uno stile innovativo, ne hanno decretato il successo internazionale, facendone una realtà in costante crescita nel settore della Business Aviation e della motoristica aeronautica.

Negli anni, Piaggio Aero Industries S.p.A. si è arricchita di partecipazioni di assoluto prestigio: attualmente l'azionariato è composto dalle famiglie Di Mase e Ferrari, da Mubadala Aerospace - una Business Unit del gruppo Mubadala Development Company di Abu Dhabi, il quale ha acquistato una partecipazione azionaria in Piaggio Aero nel 2006 - e da Tata Limited, società britannica del gruppo Tata entrata in Piaggio Aero dal 2009.

RBF Morph

Rappresenta il punto d'incontro tra lo stato dell'arte delle ricerca scientifica e le esigenze industriali di più alto livello. Lo sviluppo di RBF Morph ha avuto inizio nel 2008 con l'attività di consulenza resa ad un Top Team di Formula 1 motivata dall'assenza sul mercato di uno strumento caratterizzato da capacità specifiche così innovative. Grazie ai risultati ed i riscontri ottenuti nel tempo in campo industriale, RBF Morph è entrato a far parte nel 2009 del "Ansys Partnership Program" con l'obiettivo di promuovere questo nuovo prodotto. A valle di questo evento, nel Luglio dello stesso anno RBF Morph è stato presentato ufficialmente al congresso EASC (European Automotive Simulation Conference) dove è stato insignito del premio come "Most advanced approach using integrated and combined simulation methods". Dal 2012 RBF Morph è distribuito, oltre che in modo diretto, anche tramite i canali di vendita della Ansys Inc.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.rbf-morph.com.

D'Appolonia S.p.A.

Fornisce servizi integrati di consulenza ingegneristica e progettazione al mercato pubblico e privato in supporto a tutte le fasi di sviluppo di progetti complessi, a partire dalla progettazione concettuale e definizione delle specifiche fino all'implementazione, ottimizzazione e validazione, sia virtuale che fisica. La società, fondata nel 1956 a Pittsburgh (Pennsylvania) dal Prof. Elio D'Appolonia, è presente in Italia dal 1981. Nel 1983, l'ufficio italiano, con sede a Genova, si costituì come società indipendente con la denominazione D'Appolonia S.p.A. Da Dicembre 2011 la Società è parte del Gruppo RINA.

D'Appolonia offre servizi di elevato livello qualitativo avvalendosi di un organico altamente qualificato, operante principalmente nella sede centrale di Genova e in diverse sedi distaccate nelle principali città italiane, in Europa, nei paesi del Mediterraneo e in Estremo Oriente. Inoltre, per commesse di lunga durata o quando richiesto dalla tipologia di attività, D'Appolonia opera in prossimità dei propri clienti, aprendo uffici locali dedicati.

Dalla sua fondazione D'Appolonia ha partecipato ad oltre 30.000 progetti in gran parte del globo, inclusi la maggior parte dei paesi europei, Stati Uniti, Europa dell'Est e paesi CIS, Africa Centrale e Sub Sahariana, Paesi del Mediterraneo, Medio Oriente, Centro e Sud America, Asia e Oceania. L'approccio multidisciplinare della Società alla soluzione dei problemi tecnici si basa sugli sviluppi scientifici più avanzati, dove innovazione e ricerca giocano un ruolo determinante. D'Appolonia può inoltre contare su collaborazioni con società esterne, grazie alle quali può mettere a disposizione esperti, professionisti indipendenti, ricercatori e scienziati laddove necessario. Tutti i servizi svolti da D'Appolonia sono caratterizzati da rilevante professionalità e sono sviluppati in modo che siano comprese ed accolte le necessità e le richieste del Cliente, i risultati rispondano ai più elevati standard professionali, siano presi in considerazione gli aspetti sociali e siano raggiunti gli obiettivi di tutela della salute e rispetto della sicurezza e dell'ambiente.

“BLACK METAL” E OLTRE

I materiali compositi continuano la loro evoluzione nell'industria aerospaziale grazie a caratteristiche di leggerezza, elevata rigidità in rapporto al peso ed eccellente resistenza a fatica e alla corrosione. Questi materiali offrono vantaggi enormi, ma allo stesso tempo introducono molte difficoltà progettuali e di analisi delle strutture.

Distribuzione spessori orientati a 0°, -45°, 45°, 90°

Preparazione dell'ottimizzazione discreta di spessore sul singolo pattern

La progettazione e l'analisi di strutture composite è piuttosto diversa rispetto alle strutture in metallo. I metalli sono isotropi, cioè le loro proprietà non dipendono dalla direzione in cui si analizzano. Le uniche variabili di cui un ingegnere progettista deve tener conto sono forma e spessore. La scelta del materiale è altrettanto importante ma, una volta decisa, il designer ha solo il compito di modificare la forma o lo spessore per creare un progetto che risponda alle esigenze richieste. D'altra parte le strutture composite sono anisotrope, quindi le proprietà dei materiali costituenti variano con la direzione dei carichi applicati. Questo è molto rilevante nei compositi con fibre continue, dove la rigidità del materiale nella direzione delle fibre è generalmente più elevata, quantificabile in ordini di grandezza, rispetto alla direzione trasversale alle fibre. Anche per i compositi a fibre tagliate vi è una certa direzionalità delle proprietà del materiale a meno che l'orientamento delle fibre risulti del tutto

casuale, ma si tratta di casi molto rari.

Oltre alla direzionalità, nei compositi laminati vanno considerate delle ulteriori variabili per l'orientamento degli strati e per le sequenze di impilamento. Le variazioni di spessore per i compositi laminati sono, inoltre, molto complesse poiché richiedono inserimenti o eliminazione di strati per realizzarli. In tali zone si creano regioni che possono causare potenziali fallimenti nel componente e richiedono un'ingegnerizzazione estremamente attenta per evitare indebolimenti suscettibili di rotture.

L'impiego di così tante variabili nel processo di design ha portato alla attuale metodologia di progettazione, nota come "black metal". Con questo metodo, gli strati neri laminati di fibre di carbonio sono concepiti utilizzando le proprietà di materiali quasi isotropi e sezioni a spessore costante, che eliminano in modo significativo le molteplici variabili aggiuntive a disposizione del designer. Così, l'unica variabile del materiale non isotropo è lo spessore perpendicolare,

Sequenza di impilamento finale dopo l'ottimizzazione di shuffling degli strati

Impiego dei materiali compositi nelle moderne strutture di aeromobili (in %)

finché la struttura è principalmente caricata in piano, il designer deve preoccuparsi soltanto di quanto spessore dare al laminato e stabilire la sua forma, limitando così le variabili alla forma e allo spessore, le stesse della progettazione con i metalli. Questo rende il lavoro dei designer molto più gestibile ma fa sì che molte delle proprietà uniche dei compositi non siano pienamente sfruttate. Il progettista, in questo modo, trae solo vantaggio dalla riduzione di peso del materiale e nient'altro.

È qui che l'utilizzo di strumenti avanzati di analisi è particolarmente importante. Strumenti di analisi al computer, come l'analisi agli elementi finiti, sono disponibili per analizzare gli effetti di più variabili, in maniera molto più efficiente, così da fornire al progettista e agli analisti mag-

giori informazioni, mettendoli nelle condizioni di poter intraprendere le migliori decisioni progettuali. I metodi di ottimizzazione matematica possono apportare un grande valore aggiunto al processo di analisi, utilizzando la potenza di calcolo del computer per districarsi tra le molte variabili disponibili ed ottimizzare la struttura, sfruttando al meglio le proprietà uniche che i compositi possono apportare ai design.

Il grande numero di variabili progettuali disponibili per i compositi possono causare qualche problema anche nella fase di verifica.

Per le strutture in metallo, pochi semplici test sono sufficienti per acquisire tutti i dati sulle proprietà dei materiali necessari alla progettazione. Per i compositi laminati, i test hanno bisogno di essere realizzati su ogni design di laminato utilizzato e dato che sono possibili infiniti design con i laminati, la fase di test potrebbe diventare un'operazione senza fine. Come risultato, la maggior parte dei produttori continua a progettare basandosi sui dati dei materiali disponibili, che sono generalmente configurazioni quasi isotrope. Questa rappresenta un'altra area dove progettazione ed analisi possono fornire grandi benefici a questi tipi di industrie. Molte configurazioni di design e materiali possono essere analizzate ed ottimizzate al computer per poi procedere alla fase di verifica, che avviene semplicemente sulla configurazione scelta. Il processo di selezione avviene virtualmente e questo si traduce in un enorme risparmio di tempo e denaro. Più la fi-

ducia nei metodi di analisi cresce, più si riduce il numero di test fisici richiesti.

L'Optimization Technology è un metodo eccellente per poter gestire in maniera efficiente ed efficace le numerose variabili presenti nei progetti che contengono strutture composite. I designer di strutture metalliche possono spesso farla franca con pochi semplici calcoli per sviluppare design adeguati ma, con le strutture composite, il numero di variabili è davvero troppo grande per la mente umana e l'utilizzo del computer è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. Modifiche agli attuali metodi di ottimizzazione strutturale erano necessarie per affrontare alcune delle considerazioni di progettazione uniche dei materiali compositi, come la forma degli strati e il loro orientamento, la sequenza di impilamento e le considerazioni sui vincoli di produzione dei compositi.

L'obiettivo dell'ottimizzazione è quello di perfezionare la distribuzione dei materiali per ottenere progetti che rispettino tutti i vincoli imposti, minimizzandone la massa. In altre parole, attraverso l'ottimizzazione, potremo essere in grado di stabilire le molteplici differenze nella forma degli strati e le loro aree di copertura, che sono necessarie per i differenti angoli strato. Il risultato del primo stage dell'analisi di ottimizzazione è il set di tracciati degli spessori che mostra le variazioni di spessore per ogni angolo strato considerato. Il tracciato degli spessori di ogni tipo di strato viene poi "fatto a fette" per creare un set di forme di strati per ogni tipo, con il numero di forme consentite definite a priori dall'utente. Le forme degli strati sono create automaticamente dal software di Altair, OptiStruct, ma sono soggette ad interpretazione e modifica in base ai vincoli imposti dagli altri design, dalla realizzazione, dalle operazioni necessarie o dai costi. La forme finali degli strati vengono poi determinate ed il numero finale di strati per ogni forma viene calcolato in OptiStruct.

In definitiva, il processo di ottimizzazione determina le forme ottimizzate degli strati per ogni tipo di strato, la loro localizzazione sulla struttura, il numero ottimale di strati di ogni forma e tipo e la sequenza ottimale di impilamento. Con l'utilizzo di questa tecnologia non ci si deve stupire di una riduzione di peso nell'ordine del 10-30%. L'implementazione della Optimization Technology è stata effettuata attraverso gli Optimization Center, che sono stati costituiti da numerose aziende aerospaziali in tutto il

mondo. Gli Optimization Center forniscono alle compagnie un focus sulle migliori strategie di implementazione dei metodi di ottimizzazione, al fine di ottenere strutture incredibilmente efficienti dal punto di vista del peso. Gli Optimization Center sono tradizionalmente composti da una combinazione di ingegneri esperti nel campo del design, dello stress e della riduzione di peso, provenienti dall'azienda ospite e di esperti nell'ottimizzazione di Altair. Insieme, selezionano i componenti candidati all'ottimizzazione, estrapolano lo studio dell'ottimizzazione, lavorano con il team del programma per interpretare i risultati ed implementare i design ed infine, documentano il processo per avere riferimenti futuri. Gli Optimization Center sono la via migliore per creare la cultura dell'ottimizzazione all'interno dell'azienda, che così può raccogliere con successo tutti i benefici che

Il processo Altair per la progettazione di strutture composite, ha ricevuto importanti premi.

l'ottimizzazione porta all'intera organizzazione.

I compositi offrono un incredibile numero di vantaggi ed il loro utilizzo continua ad ampliarsi nel settore aerospaziale, come in molti altri ambiti industriali. Molto abbiamo appreso in questi anni che ci guida costantemente nella progettazione e realizzazione di strutture in composito, ma ancora molto c'è da imparare e finché svilupperemo queste conoscenze, i compositi potranno garantire strutture più leggere e molto più efficienti. L'Optimization Technology diverrà un componente critico per il successo futuro delle strutture in composito ed Altair si impegna costantemente nello sviluppo di tecnologie di progettazione ed analisi, oltre ad estendere queste competenze ed esperienze nell'applicazione di queste tecnologie per raggiungere il successo.

(A cura di Altair Engineering srl)

OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE DI UN PANNELLO AERONAUTICO IN MATERIALE COMPOSITO ATTRAVERSO TECNICHE DI FREE-MESH MORPHING

Giuseppe Quaranta, Angelo Colbertaldo, Marco Sirna

L'articolo presenta l'applicazione di metodologie di morphing non lineare, basate su tecniche di interpolazione di tipo MovingLeastSquare (MLS), all'interno di un processo di ottimizzazione strutturale. Il processo è volto all'identificazione della configurazione ottimale di un pannello aeronautico realizzato in materiale composito, soggetto a carichi di compressione, a fronte di requisiti di buckling, rigidità e resistenza strutturale.

Giuseppe Quaranta

Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale,
Politecnico di Milano

Angelo Colbertaldo

iChrome Ltd (www.iChrome.eu)

Marco Sirna

iChrome Srl (www.iChrome.eu)

INTRODUZIONE

L'articolo illustra un'applicazione industriale di virtual-prototyping ed ottimizzazione strutturale tesa a minimizzare il peso di un pannello nervato in materiale composito soggetto a carichi di compressione, a fronte di requisiti di buckling, rigidità e resistenza strutturale.

L'applicazione, di estrazione tipicamente aeronautica, viene usata come esempio per illustrare i principali vantaggi di metodologie di mesh-morphing non lineare basate su tecniche di interpolazione di tipo Moving Least Square (MLS). Queste metodologie sono state qui utilizzate all'interno di un processo integrato di design e ottimizzazione, in fase di progettazione preliminare, al fine di identificare la configurazione ottimale della struttura oggetto di studio.

Sebbene i risultati ottenuti abbiano validità limitata al caso in esame, le metodologie e i tools proposti risultano invece di validità generale, e sono quindi applicabili per la soluzione di problemi di natura differente.

Nell'applicazione presentata, il processo di ottimizzazione è stato realizzato utilizzando i seguenti applicativi:

- Abaqus®: Abaqus è stato utilizzato come solutore a elementi finiti per le analisi di instabilità e resistenza strutturale;
- Shaper™: Shaper è stato utilizzato come framework per l'integrazione e l'utilizzo delle metodologie di mesh-morphing MLS discusse nel seguito;

- Nexus™: Nexus è stato utilizzato come framework di integrazione di processo ed ottimizzazione strutturale, grazie anche alla sua capacità di integrare direttamente Shaper e Abaqus. In Figura 1 è riportato il flusso di dati richiesto dalla procedura di progettazione.

MESH MORPHING

L'utilizzo di tecniche di mesh-morphing si basa sull'idea che variazioni di forma relativamente contenute della struttura possano essere trasferite al modello FEM di riferimento senza alcuna necessità di generare una nuova mesh di calcolo e nuove proprietà. Se le variazioni di forma rimangono contenute, queste possono essere introdotte semplicemente variando la posizione dei nodi di calcolo della mesh, lasciando inalterata la connettività degli elementi.

I vantaggi risultano immediati:

- è più veloce generare modelli in modo automatico;
- il modello non deve essere rivalidato. Poiché gli elementi non cambiano, non è necessario riassegnare materiali e proprietà ai nuovi modelli;
- le condizioni al contorno, le modalità di vincolo e applicazione dei carichi rimangono molto spesso invariate (se espresse in termini di set di nodi e/o elementi)

Ovviamente, una metodologia di questo tipo rimane valida fino a quanto le variazioni di for-

Fig. 1 - Diagramma a blocchi per la gestione del flusso di dati scambiati fra le applicazioni nel loop di ottimizzazione

ma risultano essere confinate a parti ben definite del modello. Ad esempio, un approccio di puro mesh-morphing non sarebbe applicabile se il numero di irrigidimenti del pannello fosse un parametro di progetto. Con la tecnica proposta si riesce, infatti, a modificare la geometria degli irrigidimenti, come mostrato nel seguito, ma non a rimuoverli completamente o a crearne dei nuovi.

In generale, le tecniche di mesh-morphing si basano sull'introduzione di handles (punti di aggancio) nella mesh del modello a elementi finiti di partenza. Queste handles (master) vengono collegate a dei nodi (slave) del modello, attraverso funzioni più o meno complesse (traslazioni e/o rotazioni rigide, interpolazioni). Muovendo le handles si impone una deformazione dello spazio così da assegnare ai nodi del modello una nuova posizione.

A titolo esemplificativo, la Figura 2 mostra come uno schema di mesh-morphing possa

Fig. 2 - Free mesh-morphing con tecniche MLS applicato ad una sfera

Fig. 3 - Free mesh-morphing con tecniche MLS applicato ai correnti del pannello in composito

Fig. 4 - Free mesh-morphing con tecniche MLS applicato ai correnti del pannello in composito

essere usato per deformare una mesh regolare con pochi punti di controllo, preservando il più possibile la qualità degli elementi della mesh originale.

Nel panorama delle tecniche di mesh-morphing, quelle basate su algoritmi di Moving Least Square (MLS) risultano essere particolarmente promettenti. Infatti, come riportato in diverse applicazioni in ambito accademico tali tecniche risultano più veloci e versatili rispetto a quanto implementato nei più diffusi software di morphing oggi disponibili sul mercato.

Shaper è stato così utilizzato come strumento di mesh-morphing per il modello ad elementi finiti del pannello nervato, al fine di modificare la sezione trasversale dei correnti (dimensioni delle flange e dell'anima verticale), così come mostrato negli esempi di Figura 3.

Al fine di mostrare le potenzialità delle tecniche proposte, si è proceduto alla definizione di ulteriori handles e punti di controllo in modo da variare la sezione dei correnti in direzione longitudinale rispetto al pannello, così come mostrato a titolo esemplificativo in Figura 4.

In fase di ottimizzazione si è deciso di limitare le possibili geometrie dei correnti adottando esclusivamente sezioni costanti in direzioni longitudinali, essenzialmente per considerazioni legate a problemi di manufacturing e costi di realizzazione. Questo è stato fatto limitando il numero di spostamenti consentiti delle handles definite in precedenza. Più in particolare, sono stati definiti tre parametri di progetto: altezza dei correnti, larghezza della flangia superiore, larghezza della flangia inferiore.

MODELLAZIONE FEM

Le analisi ad elementi finiti sono state condotte al fine di valutare la rigidità strutturale, il carico critico e i requisiti di resistenza statica della struttura in esame. Per le analisi è stato utilizzato Abaqus [15].

Tutte le parti della struttura sono state mo-

Fig. 5 - Modellazione del materiale nelle differenti zone della struttura: gli spessori totali e parziali delle singole zone sono stati normalizzati rispetto al massimo spessore dell'intera sequenza di laminazione

dellate utilizzando elementi shell laminati a integrazione ridotta.

Gli elementi utilizzati per modellare il pannello hanno dimensione media pari a 25 mm e aspect-ratio prossimo a 1.0; nel caso degli elementi della mesh dei correnti si è mantenuta la stessa discretizzazione in direzione longitudinale. In direzione trasversale si è invece scelta una discretizzazione in grado di garantire aspect-ratio fra 0.4 e 2 durante l'ottimizzazione, ovvero a seguito di variazioni di forma dovute al morphing della sezione.

Nel caso del pannello (Figura 5 - d), il materiale è stato modellato adottando una sequenza di laminazione equivalente del tipo $[+\alpha/-\alpha/0/90]_x2$. In questo caso gli spessori di ciascuna orientazione predefinita e l'orientazione " α " stessa sono stati utilizzati come parametri di progetto (4 parametri).

La modellazione delle tre centine e dei due longheroni è stata ottenuta, in maniera semplificata, attraverso la sola definizione della sequenza di laminazione (spessori e orientazioni) delle rispettive flange collegate al pannello. In questo modo sono state definite tre differenti zone di intersezione/sovrapposizione delle varie parti dell'assieme:

- centina - longherone - pannello (Figura 5 - a);
- longherone - pannello (Figura 5 - b);
- centina - pannello (Figura 5 - c).

Tutti gli spessori e le orientazioni delle zone elencate non sono state oggetto di ottimizzazione.

La modellazione dei correnti, con sezione a

"I", si basa sull'ipotesi che questi siano realizzati da due sezioni a "C" speculari e con la medesima sequenza di laminazione equivalente del tipo $[+45/-45/0/90]_x2$. In questo caso soltanto gli spessori delle singole orientazioni sono stati ottimizzati (3 parametri). Modelli di materiale lineari sono utilizzati per tutte le parti dell'assieme.

Al fine di facilitare il morphing degli irrigidimenti, il collegamento tra il pannello e le flange dei correnti è stato modellato utilizzando dei vincoli di tipo "tie", basati sulla definizione iniziale delle superfici di contatto. Questo ha consentito di modificare la posizione dei nodi delle flange dei correnti, a seguito del morphing, senza bisogno di modificare la mesh del pannello nelle zone di collegamento.

Le condizioni al contorno sono state definite per tenere conto della presenza di longheroni e centine bloccando le traslazioni normali al pannello dei nodi appartenenti alle zone di intersezione elencate in precedenza (Figura 5 - a, b e c).

Al fine di determinare il carico critico della struttura sono state utilizzate analisi agli autovalori (tempo medio CPU per analisi di circa 2 minuti).

Risposta strutturale e indice di Tsai-Wu, sia in corrispondenza del carico critico sia in regime di post-critico, sono stati invece calcolati mediante analisi statiche, tenendo conto delle eventuali non-linearità geometriche.

A titolo esemplificativo la Figura 6 mostra la deformata e l'indice di Tsai-Wu all'insorgere

Fig. 6 - Contour degli spostamenti in direzione ortogonale al pannello e dell'indice di TSAI-Wu per la configurazione ottimizzata, in corrispondenza del carico critico ed in prossimità del carico ultimo della struttura

dell'instabilità locale nel pannello (carico critico) e in prossimità del carico ultimo, per la configurazione finale definita dal processo di ottimizzazione. Il principale svantaggio di tali analisi non lineari è il tempo di calcolo che rende questo tipo di approccio difficilmente utilizzabile in un processo di ottimizzazione con ridotte risorse di calcolo.

OTTIMIZZAZIONE

L'obiettivo dell'ottimizzazione è quello di ridurre il peso complessivo del pannello, garantendo, come requisiti di progetto, che:

- rigidezza longitudinale e trasversale del pannello si mantengano all'interno di un determinato intervallo predefinito;
- l'instabilità locale del pannello, corrispondente al carico critico determinato tramite analisi agli autovalori, avvenga oltre il raggiungimento del carico limite della struttura;
- il collasso della struttura (carico ultimo) non avvenga prima di aver superato il valore pari a 1.5 volte il carico massimo di esercizio (carico critico);
- al valore di carico ultimo lo stato di sforzo soddisfi criterio di rottura di Tsai-Wu.

Come illustrato in precedenza, i parametri di progetto sono stati raggruppati in tre variabili di forma, che definiscono la forma dei correnti attraverso la posizione dei punti di controllo (han-

dles) usati da Shaper per modificare la mesh di calcolo, e sette variabili che controllano gli spessori e le orientazioni dei laminati.

L'ottimizzazione è stata effettuata considerando spessori equivalenti per ogni orientazione predefinita più un'orientazione variabile α (al fine di valutare eventuali benefici ottenibili rispetto alla nota orientazione di $\pm 45^\circ$).

Il processo di ottimizzazione è stato integrato in Nexus che, similmente ad altre suite di ottimizzazione, ha permesso di definire un flusso di analisi predefinito, scambiando risultati con applicazioni esterne (Shaper e Abaqus in questo caso) e organizzando l'esecuzione e il monitoraggio delle analisi e l'elaborazione dei risultati.

Un vantaggio nell'utilizzo di Nexus risiede nel controllo in real-time delle risorse utilizzate e la possibilità di concatenare ed eseguire più ottimizzazioni simultaneamente.

Per come formulato, il problema di ottimizzazione ha variabili continue e non dovrebbe presentare risposte discontinue in termini di funzione obiettivo (peso da minimizzare) e di requisiti di progetto (rigidezza, resistenza e instabilità). Tali considerazioni suggeriscono l'uso di una procedura di ottimizzazione basata sul gradiente. Da qui la scelta di utilizzare l'algoritmo SQP (Sequential Quadratic Programming) disponibile in Nexus.

Al fine di ridurre la possibilità di individuare

un ottimo locale, il punto di partenza per l'algoritmo SQP è stato estratto da un Design Of Experiments di 20 punti iniziali, ottenuto con criterio di D-Optimality.

La Figura 7 mostra la storia di convergenza (vincoli ed obiettivi) della procedura di ottimizzazione in termini di peso totale e carico critico normalizzato, entrambi espressi in funzione del numero di iterazioni totali della procedura.

Sebbene non sia possibile quantificare direttamente il risparmio in peso ottenuto dalla procedura di ottimizzazione, non essendo disponibile una configurazione iniziale, ci si limita ad elencare i principali risultati ottenuti.

In particolare, il primo carico di instabilità locale è stato ottenuto in corrispondenza del valore imposto (carico limite), essendo di fatto questo vincolo a guidare il processo di ottimizzazione.

Un margine residuo di circa il 5.5% è stato raggiunto sul criterio di Tsai-Wu al carico ultimo. Tale criterio raggiunge valore unitario appena dopo aver superato il valore del carico di collasso, coincidente col carico ultimo della struttura.

I valori delle variabili che descrivono la geometria dei correnti sono abbastanza lontani dai bordi del dominio e questo suggerisce che non esistano margini per ulteriori riduzioni di peso. Infine, i requisiti di rigidità imposti nella procedura di ottimizzazione sono stati tutti soddisfatti e non sono sembrati limitanti per l'ottenimento della soluzione finale.

NOTE CONCLUSIVE

Il lavoro si concentra sull'utilizzo di metodologie di mesh-morphing, integrate in Shaper, per modificare la mesh di calcolo di un modello FEM Abaqus all'interno di un processo di ottimizzazione implementato in Nexus. Lo scopo è di ridurre il peso di un pannello nervato in materiale composito soggetto a carichi di compressione.

La procedura proposta ha permesso l'identificazione di una soluzione ottima, sia in termini di peso sia di vincoli di progetto, con un numero relativamente contenuto di analisi FEM non-lineari.

Le 10 variabili di progetto utilizzate nel processo di ottimizzazione hanno così permesso di controllare sia le variabili di forma (che definiscono la geometria dei correnti attraverso Shaper) sia le sequenze di laminazione (spessori e orientazioni) di ciascun laminato (pannello e correnti rispettivamente).

L'ottimizzazione è stata condotta concatenando un primo Design Of Experiment di 20

Fig. 7 - Storia di convergenza della procedura di ottimizzazione: obiettivo e vincoli in funzione del numero di iterazioni totali

punti iniziali, valutati al fine di individuare un buon punto di partenza, a un algoritmo di ottimizzazione vincolata basato sul gradiente.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Y. Ohtake, A. Belyaev and H.P. Seidel. "A Multi-scale Approach to 3D Scattered Data Interpolation with Compactly Supported Basis Functions". Int. Conf. on Shape Modeling and Applications 2003, Seul, Korea 2003.
- [2] J.C. Carr, R.K. Beatson, J.B. Cherrie, T.J. Mitchell, W.R. Fright, B.C. McCallum and T.R. Evans. "Reconstruction and representation of 3D objects with radial basis functions". In Computer Graphics (Proceedings of ACM SIGGRAPH 2001), pages 67-76, August 2001.
- [3] Nexus v 2.0, iChrome Ltd (www.iChrome.eu)
- [4] Abaqus 6.10, Dassault System Simulia (www.simulia.com)

QUANDO LA SIMULAZIONE INCONTRA LA REALTÀ

Dominic Gallelo

*Presidente e CEO,
MSC Software Corporation*

In 50 anni, l'azienda è cresciuta da un gruppo di 2 ingegneri a una società di 1.100 persone altamente specializzate, guidate ora da un nuovo gruppo di manager che ha saputo riportare l'obiettivo di MSC Software ai suoi punti di forza storici, tracciando un nuovo percorso per il futuro del software di simulazione e di analisi.

Nel 1962, anno in cui il presidente John F. Kennedy sfidò la nazione a mandare un uomo sulla Luna, i computer erano macchinari sconosciuti alla maggior parte delle persone ed erano installati soltanto presso poche, importanti università e grandi aziende. I software che hanno reso i computer capaci di funzionare erano percepiti dai più come un grande mistero, sepolto nel cuore dei cervelli elettronici e parte integrante di macchinari monolitici che potevano ricordare nelle dimensioni una cella frigorifera.

Questa era l'epoca storica in cui Richard MacNeal e Robert Schwendler fondarono la Mac-

Neal-Schwendler Corporation. Cinquant'anni dopo, MSC Software è ancora all'avanguardia per lo sviluppo e la fornitura di software di simulazione, con prodotti che rendono più economica e veloce la progettazione di prodotti di alta qualità – tra cui va ricordato il primo razzo che ha trasportato un essere umano e che lo ha portato sulla Luna, insieme a praticamente ogni veicolo spaziale progettato da allora, oltre a intere generazioni di aerei e automobili.

“Non riesco a pensare a un solo caso in cui una vettura o un aeromobile non sia stato analizzato dal punto di vista strutturale con NA-

STRAN, in particolar modo con MSC Nastran”, ha affermato Marc Halpern, vice presidente per le attività di ricerca di Gartner e veterano della simulazione, con più di 30 anni di esperienza. “MSC Software è altamente rispettata nel campo delle tecnologie CAE e in particolar modo nell’ambito dell’analisi ad elementi finiti. L’azienda ha talmente tanta esperienza in questo campo da essere considerata dalla maggior parte delle aziende standard per la simulazione, in particolare nei settori aerospaziale e automobilistico”.

In 50 anni, l’azienda è cresciuta da un gruppo

di 2 ingegneri a una società di 1.100 persone altamente specializzate, guidate ora da un nuovo gruppo di manager che ha saputo riportare l’obiettivo di MSC Software ai suoi punti di forza storici, tracciando un nuovo percorso per il futuro del software di simulazione e di analisi.

LO SPAZIO, LA PRIMA FRONTIERA

Richard (Dick) MacNeal è stato membro della “grande generazione” di Tom Brokaw, è cresciuto durante la Grande Depressione, ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e ha cavalcato l’onda dell’economia america-

Atterraggio della sonda “Curiosity”: Operazione anche conosciuta come “I sette minuti di terrore”, la simulazione dell’atterraggio della sonda Curiosity su Marte è stata affidata ad Adams per ottenere un *touchdown* perfetto al primo tentativo. Adams è stato usato per simulare ogni dettaglio dell’ammartaggio.

Robert Schwendler
e Richard MacNeal,
fondatori della MacNeal-
Schwendler Corporation

na del dopoguerra. Proprio durante la guerra, l'esercito americano si è affidato al talento di Dick MacNeal per calcolare la traiettoria delle bombe sganciate dagli aerei. Dopo la fine della guerra, lo stipendio di 250 dollari assegnatogli al momento del congedo ha permesso a Dick di trasferirsi dal Massachusetts al sud della Ca-

lifornia, già all'epoca centro di eccellenza per l'aeronautica e l'ingegneria avanzata.

Dick ha lavorato per l'allora nascente Computer Engineering Associates e per l'azienda aeronautica Lockheed Martin, prima di decidere di non essere fatto per le grandi aziende. All'età di 39 anni, con il socio Robert Schwendler e

Bombardiere B-1: MSC ha progettato, realizzato e validato il sistema di protezione termica passiva per il bombardiere B-1. MSC Nastran ha consentito di progettare uno schermo capace di reagire all'istante a un lampo nucleare per proteggere il pilota e la cabina e per sopportare impatti con volatili a velocità elevata.

con un investimento di 18 mila dollari, fondò nel 1963 la MacNeal Schwendler Corporation.

Nello stesso anno, i due ingegneri hanno sviluppato il primo prodotto della società: SADSAM (Structural Analysis by Digital Simulation of Analog Methods). Anche se SADSAM era stato progettato per l'industria aerospaziale,

in una recente intervista Dick ricorda che il primo cliente della società arrivò da un settore inaspettato. "Il nostro primo cliente si chiamava Raymond Hill ed era un ingegnere civile responsabile della progettazione di grandi dighe: aveva bisogno di qualcuno per fare una analisi e ci ha contattato", ha ricordato.

Capsula per Tsunami. Questa moderna Arca di Noé è una capsula galleggiante progettata per consentire la sopravvivenza nel caso di un terremoto o di uno tsunami. Idea International ha sviluppato e testato questa capsula con MSC Nastran e Patran.

Chitarra elettrica Fender. Lo strumento è stato completamente riprogettato con MSC Nastran per bilanciarne la stabilità e l'adattabilità.

Il nuovo design - con doppio brevetto - consente un'esperienza sonora senza precedenti nelle condizioni ambientali più disparate... senza mai discostarsi dal tipico suono della Fender.

CRESCENDO INSIEME ALLA NASA

MSC si è costituita come società nel 1965, anno in cui il gruppo ha unito le forze con un team di ingegneri provenienti da aziende private e enti governativi con lo scopo di sviluppare alcuni software per la NASA. L'agenzia spaziale era alla ricerca di un software capace di consolidare tutte le funzionalità di analisi strutturale in un'unica soluzione. Il risultato fu il software NASTRAN (NASA Structural Analysis). NASTRAN ha consentito agli ingegneri della NASA di prevedere gli effetti di calore, vibrazioni e pressione sulla navicella spaziale Apollo e ha avuto un ruolo chiave nella progettazione di ogni veicolo spaziale costruito dalla NASA da allora in avanti.

Sei anni più tardi, nel 1971, la società ha rilasciato una versione commerciale di NASTRAN chiamata MSC Nastran. Il suo lancio fu contemporaneo alla decisione di IBM di svincolare il suo sistema operativo dall'hardware, il che ha essenzialmente creato il mercato del software

indipendente e ha aperto le porte ad aziende come MSC.

“MSC è stata tra le prime aziende a commercializzare software di analisi per l'ingegneria”, ha detto il dottor Halpern. “L'azienda ha fornito un grande contributo al concetto di commercializzazione del software, riconoscendone la proprietà intellettuale, diminuendone i costi di sviluppo e affidandone la manutenzione a un team dedicato al 100 per cento a migliorare le potenzialità del software e a supportarne l'utilizzo presso i clienti. L'operazione ha inoltre costituito un ecosistema di aziende che condividevano un bisogno comune per la tecnologia: tante aziende concorrenti fra loro, che hanno però riconosciuto di avere tutte bisogno della medesima tecnologia. Esse hanno contribuito a fornire le risorse economiche che hanno porta-

Modello di ginocchio virtuale. Questo ginocchio protesico creato in LifeModeler consente non soltanto di camminare, ma anche di ballare e di giocare a golf! Creato usando il software LifeMOD basato su Adams e Marc, questo potente e innovativo modello è stato ottenuto con un numero molto ridotto di validazioni fisiche

to alla realizzazione di uno strumento avanzato capace di soddisfare i loro obiettivi.

“Le aziende non avrebbero mai potuto sviluppare una tecnologia più rapidamente di quanto abbia fatto MSC se avessero cercato di sviluppare software per le applicazioni CAE per conto proprio. Se MSC non avesse contribuito a costituire questo ecosistema, questa tecnologia avrebbe potuto non vedere la luce, o si sarebbe concretizzata sicuramente molto più tardi”.

Nel corso degli anni '70 e '80, MSC Nastran è diventato una delle applicazioni software per la simulazione e l'analisi ingegneristica più utilizzate al mondo: MSC ha inaugurato filiali in Germania e in Giappone nei primi anni '70, contemporaneamente alla crescita di consensi per la tecnologia presso sempre più aziende automobilistiche, che riconoscevano in MSC Nastran uno strumento essenziale per ridurre i costi di sviluppo, migliorare la qualità e le prestazioni dei prodotti e minimizzare il time-to-market. Per fare un esempio, la NASA ha calcolato che il valore fornito all'azienda dal codice NASTRAN

è stimabile in più di 10 miliardi di dollari.

MSC è diventata una azienda pubblica nel 1983, il che ha consentito di raccogliere i fondi necessari per finanziare le attività di sviluppo prodotto oltre ad importanti acquisizioni. I progressivi aumenti della potenza di calcolo hanno portato alla realizzazione di workstation che hanno ampliato l'utilizzo del CAE in altri settori, ad esempio la meccanica generale e la cantieristica navale. MSC ha espanso la propria presenza in tali aree, consolidando allo stesso tempo la propria posizione nei settori automobilistico e aerospaziale, e ha continuato a fare passi significativi durante gli anni '90, tra cui si ricorda la pubblicazione di una versione per Windows di MSC Nastran.

Nel 2009, il gruppo di investimento Symphony Technology Group & Elliot Management Corporation ha acquisito MSC Software, iniziando così un percorso di crescita aziendale concentrato nel riportare MSC alle proprie radici, riconfermando l'azienda come leader nella fornitura di software d'eccellenza, capace di

L'auto più veloce al mondo. Con un motore da 1000 cavalli, la Bugatti Veyron è l'auto più veloce al mondo. Adams/Car è stato fondamentale per lo sviluppo della vettura, secondo il direttore commerciale di Bugatti, Dr. Peter Tutzer.

collaborare con clienti strategici allo sviluppo di nuove metodologie ingegneristiche.

Da allora, la società ha aggiunto al suo team di sviluppo prodotto più di 40 ingegneri altamente specializzati: l'organico dedicato alla ricerca e sviluppo è stato ampliato del 40%, mentre un altro 40% del personale di sviluppo è stato dedicato allo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, capaci di cambiare il modo in cui la simulazione verrà effettuata in futuro. Infine, due tra le principali società, esperte rispettivamente nella simulazione acustica e nella modellazione dei materiali compositi, sono state acquisite per offrire agli utenti una serie di strumenti per meglio comprendere l'importanza di questi fenomeni. Come risultato, la soddisfazione dei clienti e il fatturato di MSC sono in costante crescita, i rin-

novi della manutenzione sono ai massimi storici e sempre più clienti si rivolgono oggi a MSC per richiedere la fornitura di servizi di consulenza.

UN ALTRO ATTERRAGGIO E UNA NUOVA ERA

Il 13 agosto 2012, un veicolo a reazione ha sorvolato la superficie di Marte, appoggiando delicatamente il rover Curiosity sul Pianeta Rosso.

Gli ingegneri della NASA non avevano mai potuto provare il metodo utilizzato per inviare una sonda alla sua destinazione. Le sonde precedenti erano state inviate tramite l'utilizzo di paracaduti, o facendole rimbalzare sulla superficie all'interno di grandi involucri imbottiti. Le dimensioni di Curiosity hanno reso entrambi questi approcci poco pratici, poiché la sonda

gneri della NASA a simulare ogni eventualità, anticipando e correggendo ogni problematica progettuale, proprio come successo in precedenza 50 anni prima per le missioni Apollo sulla Luna. Nell'anno in cui MSC festeggia i 50 anni di attività e guarda avanti, il suo futuro promette di essere altrettanto ricco, innovativo e produttivo come in passato. MSC è un'azienda innovativa oggi come lo era nel 1963, perché ora, come allora, la società sta cambiando e tali modifiche porteranno a nuovi bisogni, nuove sfide e nuove opportunità: dagli aerei alle automobili ai prodotti di consumo e ai macchinari industriali, enormi cambiamenti si renderanno necessari nel prossimo futuro.

Prodotti caratterizzati da prestazioni migliori, emissioni di anidride carbonica ridotte al minimo, efficienza energetica migliorata, conformità alle normative di sicurezza sempre più stringenti costituiscono le sfide che ogni dipartimento di ingegneria dovrà affrontare in futuro. Nel 2013, MSC entra in una nuova era, concentrandosi sull'introduzione di soluzioni innovative che continueranno a rappresentare l'avanguardia per il futuro della simulazione.

“Prodotti caratterizzati da prestazioni migliori, emissioni di anidride carbonica pari a zero, efficienza energetica migliorata, conformità alle normative sempre più stringenti di sicurezza costituiscono le sfide che ogni dipartimento di ingegneria dovrà affrontare in futuro”.

avrebbe colpito la superficie di Marte in maniera troppo violenta, con evidenti pericoli di danneggiamento irreparabile della struttura.

Il jet pack, invece, ha costituito un approccio completamente nuovo che ha funzionato alla perfezione: MSC Software ha aiutato gli inge-

Dominic Gallelo è un manager che porta in MSC un background molto solido nel settore dei software di progettazione. All'inizio della sua carriera, ha lavorato 11 anni

presso Intergraph, conducendo le operazioni della società in Cina e Giappone. Dopo l'esperienza in Intergraph, Gallelo ha trascorso 10 anni presso Autodesk, con il ruolo di Executive Vice President Asia/Pacific, organizzando e gestendo la crescita della Divisione Meccanica e successivamente si è occupato di seguire tutti gli aspetti relativi al design e ai prodotti di ingegneria come EVP. Durante la sua carriera, Gallelo ha maturato una notevole esperienza nella creazione di prodotti di valore, sempre focalizzato sull'attenzione verso il cliente e la creazione di marchi riconosciuti a livello globale. Oggi, in qualità di CEO di MSC Software, guida l'azienda verso una continua crescita, sempre tesa all'innovazione tecnologica.

SIMULAZIONI FLUIDODINAMICHE DI SCAMBIATORI A PACCO ALETTATO

Matteo Totaro, Luca Cogo

Ufficio tecnico Aermec, Bevilacqua (VR)

Gli scambiatori a pacco alettato rivestono un ruolo di elevata importanza all'interno di macchine e impianti per il riscaldamento e il raffrescamento; le nuove politiche energetiche richiedono ai progettisti sforzi sempre più intensi volti all'incremento dell'efficienza ed alla riduzione dei costi.

Nella pagina a sinistra:
 dettaglio streamlines
 A sinistra: distribuzione
 superficiale della tempera-
 tura e, sotto, la mesh.

Aermec, da sempre attenta alla qualità, ha deciso di investire nella simulazione CFD, inserendola all'interno dell'iter progettuale riducendo così tempi e costi di sviluppo a fronte di un incremento della qualità del prodotto.

È stata sviluppata una metodologia di simulazione termo-fluidodinamica per il calcolo delle prestazioni di uno scambiatore a pacco alettato, caratterizzata dalla modellazione dei fenomeni di scambio termico conduttivi e convettivi relativi ad una porzione di superficie alettata.

Il confronto dei dati numerici e sperimentali ha permesso la validazione del modello e il suo utilizzo per lo studio di nuove geometrie di pacchi alettati; l'incremento della resa e la riduzione delle perdite di carico, due caratteristiche spesso in contrasto tra loro, erano i punti chiave da conseguire.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA

Scopo del presente studio è realizzare e validare un modello CFD in grado di prevedere correttamente le prestazioni di differenti geometrie e configurazioni di alette per scambiatori a pacco alettato. Al fine di verificare la robustezza del modello, lo si è verificato con differenti geometrie e configurazioni così da estenderne l'applicazione ad un elevato numero di casi.

Di seguito si riporta il dettaglio di una delle geometrie utilizzate per la validazione del modello: la 25 x 19 mm con tubo da 9,52 mm.

MODELLO CAD

Il modello CAD 3D è stato realizzato mediante il software CATIA V5 R19. In particolare si è creato un modello rappresentativo di un'aletta di scambiatore le cui caratteristiche sono specificate nella tabella seguente:

N. ranghi	2
Geometria:	25x19
Tipo aletta:	Corrugata
Materiale tubi:	Rame
Materiale alette:	Alluminio
Diametro esterno tubi:	10 mm
Spessore tubi:	0.25 mm
Spessore aletta:	0.1 mm

La figura 1 e la figura 2 mostrano la geometria importata in STAR CCM+ e la sua successiva elaborazione al fine di ottenerne l'unità oggetto del successivo studio.

MODELLO CFD

Il modello utilizzato è un k- ϵ a due equazioni nella sua versione realizzabile two-layers; tale modello è stato scelto previa uno studio di dipendenza della soluzione dal modello di turbolenza; la condizione di gas ideale è stata utilizzata per meglio descrivere la caduta di pressione che interessa l'aria nell'attraversare l'aletta.

Al fine di ridurre il tempo di calcolo per simulazione, riducendo quindi i costi di sviluppo, si è deciso di simulare solo una porzione di aletta ritenuta il più piccolo elemento modulare.

Il volume di controllo (figura 3, figura 4) preso in esame è composto da un elemento prismatico che funge da galleria, all'interno del quale è posizionata la porzione "modulare" di aletta.

Le condizioni al contorno sono di *velocity inlet* per la superficie di ingresso dell'aria, *pressure outlet* per quella di uscita; alle superfici laterali del dominio è assegnata la condizione di simmetria mentre a quelle rispettivamente sopra e sotto la condizione di periodicità.

Dipendenza della griglia

Effettuando simulazioni con le medesime condizioni al contorno, ma con un numero crescente di celle si è individuato il numero minimo di celle superato il quale non si hanno sensibili variazioni della soluzione rendendola, quindi, indipendente dalla griglia di calcolo.

Validazione

La validazione del modello è stata fatta simulando differenti geometrie e tipologie di alette precedentemente studiate e testate in laboratorio; dall'analisi e confronto dei dati si è individuato il modello maggiormente rappresentativo

del caso reale.

Il grafico 1 riporta l'andamento del coefficiente di scambio termico convettivo, lato aria,

Fig. 1 - Modello CAD

Fig. 2 - Geometria modificata

in funzione della velocità dell'aria; nell'intervallo compreso tra 1 e 2 m/s il dato sperimentale e quello numerico sono pressoché coincidenti mentre, al di sopra dei 2 m/s, lo scostamento si mantiene inferiore al 5%.

La maggior parte delle unità termoventilanti vedono lo scambiatore investito da aria con una velocità inferiore ai 2 m/s il che permette di ritenere il modello numerico realizzato pienamente utilizzabile quale strumento di indagine e progettazione per scambiatori a pacco alettato.

ANALISI RISULTATI

L'utilizzo delle metodologie CFD ha permesso di catturare nel dettaglio ogni minimo particolare del processo di scambio termico che interessa uno scambiatore a pacco alettato. Le informazioni visualizzabili, dalla distribuzione di pressione e temperatura ai profili di velocità rendono il progettista in grado di apprezzare la realtà del fenomeno fisico in esame ad un livello prima negato dalle tradizionali metodologie di prova.

Dalle simulazioni si sono ricavati i valori del coefficiente di scambio termico convettivo e della caduta di pressione dell'aria nell'attraversare lo scambiatore. Tali dati permettono di confrontare tra loro configurazioni differenti senza dover realizzare fisicamente un campione di scambiatore da testare in laboratorio; ciò si traduce in un aumento delle possibilità offerte al progettista nonché una riduzione dei tempi e dei costi di progettazione.

Grazie alle simulazioni CFD il progettista può intervenire modificando i parametri geometrici di maggior interesse quali:

- passo ranghi
 - passo tubi
 - passo alette
 - diametro interno ed esterno dei tubi
 - geometria delle corrugazioni/turbolenziature
- andando a verificare per ciascuna configurazione le grandezze caratteristiche utili a caratterizzare funzionalmente lo scambiatore.

Sopra:
Grafico 1 - validazione dati.
A sinistra:
Dettaglio delle temperature valutate lungo una sezione.

LA GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE NELLE IMPRESE ITALIANE: RISULTATI DALLA RICERCA DELL'OSSERVATORIO GECO

Sergio Terzi

*Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria,
Direttore del Comitato di Direzione dell'Osservatorio GeCo
sergio.terzi@unibg.it*

L'Osservatorio GeCo (Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione, www.osservatorio-geco.it) riunisce ricercatori di diversi atenei ed è finanziariamente supportato da player del settore. L'obiettivo principale di GeCo è quello di comprendere quali siano le buone pratiche adoperate dalle imprese nazionali per migliorare i propri processi di progettazione. La ricerca di GeCo ha natura esplorativa, senza valenza statistica, e si rivolge a casi di studio selezionati.

Nel mondo di oggi non basta solo saper fare buoni prodotti ed offrire adeguati servizi, ma occorre farlo meglio, prima degli altri, nel modo e nel momento giusto. Disporre di un efficace ed efficiente processo di sviluppo ed innovazione, tramite cui creare il prodotto giusto, senza errori, velocemente è il vero fattore competitivo di questo periodo storico, necessario per tutte le imprese, in particolare per quelle del nostro Paese. Come rendere più efficace il processo di sviluppo, aumentando la capacità di innovare, e allo stesso tempo più efficiente, riducendo costi e tempi? Per dare una risposta a questa domanda, non nuova nell'ingegneria industriale, a Marzo 2012 è stato avviato il primo osservatorio nazionale specificatamente interessato a studiare come le imprese gestiscono le proprie fasi di progettazione: l'Osservatorio GeCo (Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione, www.osservatorio-geco.it).

L'Osservatorio riunisce ricercatori di diversi atenei ed è finanziariamente supportato da player del settore. L'obiettivo principale di GeCo è quello di comprendere quali siano le buone pratiche adoperate dalle imprese nazionali per migliorare i propri processi di progettazione. La ricerca di GeCo ha natura esplorativa, senza valenza statistica, e si rivolge a casi di studio selezionati. In un anno, sono state contattate oltre 24.000 imprese e circa 450 hanno dato una prima adesione; di queste, 103 sono state intervistate ed analizzate in tutta Italia. La ricerca è stata condotta secondo un questionario di 45 domande, costruito su un modello di valutazione che identifica le pratiche di pro-

gettazione e le posizioni in maturità crescente, organizzandole in 3 parti: (i) Organizzazione, (ii) Processo e (iii) Gestione della conoscenza.

Il campione è composto da 44 Piccole e Medie Imprese (PMI) e 59 grandi imprese, provenienti da 20 settori industriali, raggruppati in 4 macro-settori: Meccanica, Componentistica ed Impiantistica (44), Elettrica ed Elettrodomestici (27), Elettronica e Telecomunicazioni (18), Altri settori (Chimica, Alimentare, Tessile e Moda, 14). Oltre il 60% opera per mercati Business2Business, lavorando – in oltre l'80% – a commessa. Circa il 90% opera sui mercati internazionali per una quota rilevante del proprio fatturato. Il mercato nazionale ha dimensioni rilevanti per circa il 40%. Questi numeri danno l'idea di un campione composto da imprese importanti, che stanno giocando la propria competitività ad ampia scala, spesso assestandosi in posizioni di leadership in nicchie specifiche.

I dati fotografano realtà con un buon livello organizzativo. All'interno delle aziende, i progettisti assumono un'elevata importanza e la collaborazione tra di essi implica il raggiungimento di determinati livelli di qualità all'interno dell'ambiente di lavoro. Oltre l'80% basa il proprio modello organizzativo su un approccio Concurrent Engineering, promuovendo il lavoro per team interfunzionali e coinvolgendo attori con competenze diverse nelle fasi di sviluppo. Poco più del 50% concentra le proprie attività di progettazione in un unico plesso, il restante presenta dei livelli di distribuzione delle fasi di ingegneria (di cui il 30% su scala globale).

Il campione mostra una discreta maturità nell'esecuzione del processo di sviluppo, l'80%

monitora le prestazioni dei propri processi, mentre il 70% punta a un miglioramento continuo. Le aziende sono consapevoli di come un'adeguata gestione del processo di sviluppo sia cruciale, anche se non paiono aver conoscenza di metodi standard, mostrando una notevole distanza tra la realtà e la teoria: ad esempio, poche aziende conoscono il Quality Function Deployment o la Value Analysis, creati negli anni '50 per dare un metodo alle prime fasi dello sviluppo.

La terza dimensione riguarda la gestione della conoscenza. Le fasi di ricerca e sviluppo elaborano e riutilizzano di continuo dati, modelli, informazioni, progetti. Le aziende sono consapevoli del fatto che conservare e proteggere il proprio know-how sia fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo, ma non sempre implementano azioni coerenti. Il modello di analisi adoperato distingue tra informatizzazione (strumenti informativi CAD / PLM) e formalizzazione (strutturazione della conoscenza, da implicita ad esplicita). Ciò che colpisce a primo colpo d'occhio, è come quest'area sia quella mediamente a minor maturità, con prestazioni inferiori rispetto alle altre, anche se vi è una differenza tra informatizzazione e formalizzazione. Dal lato degli strumenti di prototipazione virtuale, oltre il 70% del campione ha un modellatore CAD 3D, mentre tutte le aziende mantengono anche un CAD 2D. Gli strumenti di simulazione (es. CAE, CFD, FEM, ecc.) sono usati in del 50% dei casi. Poco meno del 70% ha una piattaforma di collaborazione, del tipo PDM / PLM. A livello di formalizzazione, il 50% della conoscenza è residente intrinsecamente nelle persone e nella loro cooperazione: il

“Sono i tecnici che generano le idee e le mettono in pratica, tante volte con metodo e con costanza. Sono però gli stessi tecnici umani che provano i problemi più gravi, sentendosi spesso sovraccarichi e lamentando mancanza di formazione ed informazione”.

mezzo più usato per scambiare informazioni è lo scambio verbale, seguito da forme semi-strutturate di storicizzazione (es. le cartelle di rete).

Le principali criticità segnalate offrono alcuni spunti di riflessione. Al primo posto, i tecnici intervistati lamentano un elevato carico di lavoro, spesso conseguente a rilavorazioni di diverso tipo, cosa che normalmente comporta lo sfioramento dei budget di tempo e di costo. Seguono problemi informativi e informatici. Per risolvere questi problemi, diverse aziende stanno pianificando dei progetti di miglioramento. In primis, si prevedono interventi procedurali, volti a migliorare l'organizzazione e la gestione del processo. Seguono gli interventi volti a introdurre metodi standard, con il conseguente training. Vi è quindi l'interesse verso progetti PLM per migliorare lo scambio informativo, oltre che a introdurre migliori soluzioni di prototipazione. All'ultimo posto, ma di qualche importanza, vi sono anche progetti che prevedono l'esternalizzazione di alcune fasi di progettazione.

Le imprese analizzate non sono delle “ultime arrivate”, ma sono tutte aziende che giocano la competizione odierna al meglio che possono, spesso ponendosi in condizioni di leader, almeno in alcune nicchie. L'analisi ha indagato i processi di progettazione e ha trovato un mondo variegato, composto da molteplici soluzioni, anche se con alcuni fattori comuni. Prima di tutto, l'elevata attenzione delle imprese

alla concurrency dei processi, da intendersi sia come parallelizzazione delle attività, che come collaborazione intra-funzionale (e spesso intra-aziendale). Segue – anche se a un livello inferiore – la predisposizione per metodi standard di lavoro, tramite cui linearizzare i processi di sviluppo. Infine, anche il ricorso agli strumenti informatici, sia per le attività di modellazione che di scambio dati, risulta consistente e di rilevante impatto. In tutto questo, il ruolo dell'uomo rimane estremamente elevato: la vera conoscenza aziendale è nella testa delle persone. Sono i tecnici che generano le idee e le mettono in pratica, tante volte con metodo e con costanza. Sono però gli stessi tecnici umani che provano i problemi più gravi, sentendosi spesso sovraccarichi e lamentando mancanza di formazione ed informazione.

Curiosamente, tutto ciò accade indipendentemente dal settore industriale. Se non per minime deviazioni, non esistono settori davvero più avanzati di altri. Anche la dimensione aziendale non ha un particolare impatto sulle variabili: solo l'informatizzazione risulta mediamente inferiore nelle PMI rispetto alle grandi imprese, come ci si poteva in parte attendere visti i minori budget ICT. Il resto delle aree mostra PMI di maturità mediamente rapportabile alle grandi imprese, attori di una competizione globale, che quanto mai rispetto al passato si gioca sulla capacità di generare innovazione e di metterla in pratica in tempi rapidi, cioè di progettare in modo più efficiente e più efficace.

Enabling Lightweight Composite Design

HyperWorks model courtesy of [AB]structures. Original photo Paul Todd/ Volvo Ocean Race

- Design beyond black metal
- Realize lightweight potential
- Leave the competition behind

Free Sizing Optimization

1

Bundle Sizing Optimization

2

Shuffle Optimization

3

USO DELLA CFD PER LA PROGETTAZIONE DEL PACKAGING ALIMENTARE IN PRESENZA DI DEPERIBILITÀ DI PRODOTTO

Gianpaolo Ruocco

*Professore associato di Fisica tecnica,
Università degli Studi della Basilicata*

Bio-substrati deperibili contenuti in packaging, come ad esempio gli alimenti, possono essere modellati durante la conservazione mediante lo studio dei vari fenomeni di trasporto. Un modello di questo tipo può essere utilizzato per verificare le configurazioni di confezionamento già esistenti, e di progettarne di innovative. Lo sfruttamento di questo strumento matematico consente decisioni tecniche e di gestione informate, nel settore del packaging alimentare e biotecnologico.

L'ingegneria alimentare sta guadagnando un crescente riconoscimento per il suo contributo alla definizione di prodotti innovativi e dei loro processi produttivi. Uno degli strumenti utilizzati in quest'ambito è l'analisi e il calcolo di fenomeni di trasporto (quantità di moto, calore e massa). Questi fenomeni si materializzano in complesse configurazioni che meritano approfondimento, visto che risultano tra loro interdipendenti e spesso di comportamento non lineare [1].

Il confezionamento o packaging dei substrati alimentari è generalmente essenziale per garantirne le caratteristiche deperibili (quali sicurezza e qualità), proteggerli dalla contaminazione e deterioramento, e anche facilitarne trasporto e conservazione. Nei substrati maggiormente sensibili a queste problematiche è frequente l'adozione di un'atmosfera modificata all'interno della confezione (Modified Atmosphere Packaging, o MAP): con questa tecnica la composizione del gas nello spazio intorno al substrato (spazio di testa) viene modificata rispetto a quella normale dell'aria ambientale. Soprattutto in presenza di substrati

con un'attività metabolica residua (ad esempio i vegetali o la carne freschi), l'uso della MAP consente di prolungare la durata commerciale della confezione, mantenendo quanto più inalterate le caratteristiche originali del prodotto.

Quello che accade, è che la composizione dello spazio di testa si modifica durante la conservazione in conseguenza della respirazione del substrato e/o del metabolismo dei microrganismi generalmente, così come dell'intrinseca permeazione di gas attraverso il materiale di imballaggio. I flussi di massa che si verificano nei domini aria (a), spazio di testa (h) e substrato (s) (soprattutto diffusivi), possono essere schematizzati come in Fig. 1 [2].

La ricerca delle configurazioni ottimali di packaging (compreso il tipo di film a permeabilità selettiva, e le condizioni di conservazione ed imballaggio) si rivela come un metodo importante per l'economia del settore. A tal fine, l'importanza di un approccio analitico basato sui fenomeni di trasporto è stato ribadito da Piringer [3] e Zhang, Liu e Rempel [4]. In generale, l'analisi e il calcolo multidimensionali (cioè basati sull'integrazione delle equazioni

Fig. 1 - Schema dei flussi diffusivi di massa nei vari domini in esame

alle derivate parziali che governano tali fenomeni) possono offrire un quadro realistico dell'insorgenza delle limitazioni commerciali di questi prodotti, specialmente per geometrie complesse e presenza di interdipendenze tra le variabili come temperatura, concentrazione di specie chimiche, generazione di istanze dannose come composti chimici indesiderati o proliferazione microbica. Il modello permette la determina-

zione della variazione nel tempo delle specie gassose e della temperatura, in ciascun punto del volume in esame (prodotto e suo spazio di testa) durante un generico processo di stoccaggio, per massimizzare la sua vita commerciale (shelf life). Il modello ovviamente si adatta a qualsiasi geometria e prodotto assegnati.

In un recente lavoro [2], si è modellato mediante COMSOL™ [5] il prolungamento della

di stoccaggio, di composizione iniziale di MAP, di geometria del packaging, ad una frazione del costo rispetto all'attività sperimentale.

La Figura 3 è esplicativa delle informazioni che il modello CFD è in grado di dedurre. La concentrazione di ossigeno nella confezione e nei frutti ivi contenuti sono indicativi del comportamento di substrati deperibili, come quello in esame, quindi della loro shelf life residua. Si

Fig. 2 - Un insieme frutti-confezione (packaging)

shelf life attraverso MAP di una confezione contenente fichi d'india sbucciati e pronti al consumo (scelti per la loro omogeneità e replicabilità di comportamento rispetto ad altri prodotti) dapprima sperimentalmente e poi mediante modellazione (Fig. 2). L'eliminazione delle bucce enfatizza il processo di respirazione residua e di degradazione del prodotto. Il modello, una volta validato con gli omologhi esperimenti, consente di ipotizzare ed ispezionare qualunque scenario alternativo di condizioni termiche

Fig. 3 - Le UFC di batteri mesofili, per una confezione di frutti dopo 3 gg (in alto) e 4 gg (in basso) in normale aria, a 8

vede che l'ossigeno è consumato maggiormente all'interno dei frutti, a causa della maggiore respirazione residua e delle varie reazioni deteriorative.

La MAP può essere efficacemente impiegata anche per inibire la proliferazione microbica. L'analisi e il calcolo dei fenomeni di trasporto consente di monitorare perfino la diffusione di microorganismi nel substrato d'interesse. Una volta validato, il modello può essere eseguito per calcolare la diffusione di batteri mesofili,

Fig. 4 - Le UFC di batteri mesofili, per una confezione di frutti dopo 3 gg (in alto) e 4 gg (in basso) in normale aria, a 8 °C

Fig. 5 - Le UFC di batteri mesofili, per una confezione dopo 13 gg per frutti sani (in alto) e un caso di contaminazione del frutto al centro (in basso) in MAP, a 8 °C

nella conservazione all'aria aperta (Fig. 4) oppure nell'adozione di MAP (Fig. 5) [2].

In Fig. 4 si vede, ad esempio, come all'aria aperta la diffusione di batteri mesofili (a partire da una ferita puntuale, con 4 ordini di grandezza maggiore di concentrazione microbica) è estremamente veloce, già dopo 3 o 4 gg. Al contrario in Fig. 5, mediante MAP si vede come sia piccola la differenza di unità formanti colonia (UFC) di questi batteri, tra una confezione di frutti sani ed una contenente il frutto infettato, addirittura dopo 13 gg di stoccaggio alla stessa temperatura del caso precedente (8 °C). Pertanto con la MAP la contaminazione risulta limitata alla zona della ferita, e la concentrazione microbica altrove è inalterata anche dopo un periodo di conservazione piuttosto lungo.

REFERENZE

- [1] De Bonis M.V., Ruocco G., Computational transport phenomena in bioprocessing with the approach of the optimized source term in the governing equations, *Heat Mass Transfer* 48, 1485-1493, 2012
- [2] De Bonis M.V., Cefola M., Pace, P., Ruocco G., Mass and heat transfer modeling of bio-substrates during packaging, *Heat Mass Transfer* 49, 799-808, 2013

- [3] COMSOL Multiphysics user's guide, COMSOL AB (2008)
- [4] Zhang Y., Liu Q., Rempel C., Mathematical modeling of modified atmosphere packaging. In: Brody A.L., Zhuang H., Han J.H. (eds) *Modified atmosphere packaging for fresh-cut fruits and vegetables*. Blackwell Publishing, Oxford, pp 11-30, 2011
- [5] Piringer O., Transport equations and their solutions. In: Piringer O.G., Baner A.L. (eds) *Plastic packaging materials for food*. WILEY-VCH Verlag, Weinheim, 183-220, 2011

Gianpaolo Ruocco, professore associato di Fisica Tecnica presso la Scuola d'Ingegneria, Università della Basilicata. Negli ultimi due anni, con il supporto di AREA Science Park (Trieste), ha fondato CFDINNOVA, una gruppo di lavoro attivo nel campo del trasferimento tecnologico alle aziende agroalimentari che necessitano di supporto nella modellazione e prototipazione dei processi industriali.
www.cfdfood.org.

50

YEARS
OF INNOVATION

A NEW ERA BEGINS

SAVE THE DATE

2013 USER CONFERENCES

MSC Software will celebrate its 50th anniversary in February, 2013. Please join us in celebrating at the 2013 User Conferences.

The events will take place in May and June.
Location details coming soon.

*Dates and locations are subject to change.

For more information, visit:

www.mscsoftware.com/50years

DATES & LOCATIONS

Americas

Tuesday / Wednesday - May 7/8

EMEA

Sweden - Monday / Tuesday - May 13/14
Germany - Tuesday / Wednesday - May 14/15
France - Wednesday / Thursday - May 15/16
UK - Thursday / Friday - May 16/17
Russia - Tuesday / Wednesday - May 21/22
Italy - Wednesday / Thursday - May 22/23
Turkey - Monday - May 27th

Japan

Thursday - May 30th

APAC

Korea - Monday / Tuesday - June 4/5
China - Wednesday / Thursday - June 6/7
India - Thursday / Friday - September 5/6

INSIEME lungo la strada dell'innovazione

A fianco delle imprese
per creare i prodotti
del futuro e vincere
le nuove sfide
del mercato
globale

www.cobalto.it

ANSYS[®]

www.ansys-italia.com | www.enginsoft.it